

Literatura, tradição oral e performance

ENTREVISTAS

Apresenta-se como uma série de entrevistas a contadores de histórias conduzidas por Luís Correia Carmelo, investigador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da NOVA FCSH e, também, narrador. Começa com três entrevistas a três performers portugueses incontornáveis: Ana Sofia Paiva, António Fontinha e José Craveiro. Esta série, iniciada em 2018, irá continuar em 2019. Para além das entrevistas efetuadas em Alenquer no âmbito deste LU.GAR, incorporamos outros testemunhos gravados pela mesma equipa noutras iniciativas e lugares, como é o caso da entrevista ao investigador Paulo Correia do Centro de Estudos Ataíde Oliveira, UA, gravada em Beja no âmbito das Palavras Andarilhas 2018.

Conteúdo

Literatura, tradição oral e performance	1
Introdução	2
Sobre as entrevistas	2
António Fontinha	7
Transcrição da entrevista	7
Ana Sofia Paiva	18
Transcrição da entrevista	18
José Craveiro	29
Transcrição da entrevista	29
Thomas Bakk	38
Transcrição da entrevista	38
Cristina Taquelim	52
Transcrição da entrevista	53
Ficha técnica	66

Introdução

A arte da narrativa oral entrelaça-se com a literatura e o registo escrito. Ao longo da história europeia podemos reconhecer vários exemplos de contaminações, inspirações e recriações que viajam do romance para o folheto de cordel e deste para a narração oral, enquanto transpõem fronteiras geográficas e temporais. Também assistimos a novas criações literárias que se inspiram na tradição oral. Os narradores convidados por este LU.GAR, baseiam grande parte do seu reportório nos registos de contos, lendas, e outras manifestações da tradição oral. Constroem performances e forjam estilos a partir deste caldeirão criativo. São atores-dramaturgos-criadores que estão a transformar o ato teatral e a relação deste com o público em cada espetáculo que apresentam.

As sessões de narração oral reconduzem o ato teatral para um despojamento cénico deliberado. São os corpos em gestos, olhares, silêncios e o poder da palavra a tecer teias dramáticas. São um outro teatro pobre que ilumina imaginações na era da submersão multimédia. Os novos narradores são como demiurgos moldando um espaço já nomeado e um corpus pré-existente em cada espectador. Transformam-se em dramaturgos e, dispensando o aparato teatral que se tornou tradicional (toda a cadeia de dependências cénicas que vão da encenação à cenografia) apresentam-se como criadores que interpelam a história de um lugar e a história pessoal de cada espectador, inscrevendo uma nova narrativa performativa, criando uma nova vivência memorável. Quais os recursos que utilizam? Como criam as suas narrativas? Como constroem a sua relação com o público?

Sobre as entrevistas

Hoje é visível, na programação cultural de bibliotecas, associações, cafés, bares, teatros e centros culturais, nas atividades curriculares e extracurriculares de escolas e infantários, bem como num variado leque de iniciativas, um interesse crescente por espetáculos de “contadores de histórias”. Ainda assim, na maior parte dos países, será difícil encontrá-los nos espaços mais institucionalizados de programação, nas agendas culturais e nos programas públicos de subvenção. O programa LU.GAR, desenvolvido pela cooperativa cultural Memória Imaterial em Alenquer, aposta inequivocamente na intervenção destes artistas. Quem são eles? O que fazem? Qual é a sua mais-valia na programação cultural de um território específico?

Os contadores de histórias, que em Portugal e em Espanha têm-se designado “narradores orais”, propõem espetáculos em que, sozinhos ou em pequenos grupos, contam histórias oralmente. O texto não é lido. Mesmo nos raros casos em que é memorizado dá a impressão de ser criado espontaneamente no próprio momento. Por outro lado, estes narradores apresentam-se ao público assumindo a sua própria identidade e referindo amiúde experiências, percursos e opiniões pessoais. Deste modo, nestes espetáculos, é invulgar ser uma personagem a dirigir-se ao público. Assim, o discurso de um narrador de corpo presente, dirigido a uma assistência efetiva a quem se solicita, regra geral, um certo nível de interação, propõe um modelo de comunicação que naturalmente se aproxima da situação conversacional. Consequentemente, a linguagem utilizada, bem como a expressão corporal, tende a ser de natureza prosaica ou esteticamente cuidada nesse sentido. Do mesmo modo, ao centrar-se na prestação do performer e no seu discurso verbal, este tipo de evento pode vir a dispensar elementos cénicos, como cenários, figurinos ou desenhos de luzes, ainda que em diversos casos não o faça completamente. Dadas estas características, este é um modelo de espetáculo extremamente móvel e versátil, o que permite a sua realização em diferentes tipos de contexto, visando públicos diversificados. Assim, numa atividade que tem lugar muitas vezes em espaços alternativos, integrada em eventos de tipos muito variados, para públicos de todas as idades e frequentemente heterogéneos, os narradores orais parecem ser capazes de se adaptar às situações, sendo esta adaptabilidade, justamente, uma das suas mais expressivas competências.

Para isso dispõem de repertórios que lhes permitem satisfazer as exigências dos contextos, adequando as suas histórias aos espaços, aos públicos e aos objetivos da programação. Em grande parte dos casos esses repertórios são constituídos por narrativas ditas tradicionais, ou seja, que têm origem ou paralelismos com patrimónios de tradição oral como contos, lendas ou romances. Naturalmente, imersos numa cultura letrada e urbana, grande parte dos narradores utilizam fontes escritas, regra geral, coleções de adaptações literárias ou de recolhas etnográficas, mas privilegiando sempre narrativas cujas sucessivas adaptações e versões configuram uma tradição que as isenta de determinações autorais: são relatos que passaram de geração em geração, simultaneamente de boca em boca e pela mão de poetas, conformando assim um património universal que sem pertencer a ninguém pertence a todos. No mesmo sentido, uma relação de completa liberdade para com os textos-fonte, como testemunha a expressão “quem conta um conto, acrescenta um ponto”, determina uma abordagem que privilegia a transmissão oral, a partilha espontânea de patrimónios populares em detrimento da autoridade do texto literário.

Neste sentido, os narradores que participam no LU.GAR são casos particulares que reforçam estas ideias: o repertório de António Fontinha é em grande parte fundado nas recolhas de contos que realizou por todo o país, nunca prescindindo de um trabalho criativo sobre diferentes versões; Ana Sofia Paiva também não abdica de um trabalho comparativo a partir do Catálogo[2] e do Arquivo do Conto Tradicional Português, compondo livremente os seus textos oralmente, em performance; José Craveiro, caso verdadeiramente peculiar e especial, é alguém que cresceu imerso ainda numa tradição oral ativa, universo de onde provém todas as suas referências e fontes, que reproduz sem nenhum recurso à escrita.

Esta descrição, ou os casos particulares destes narradores do LU.GAR, como é natural, não retrata de forma completa e abrangente a variedade de propostas artísticas que o fenómeno dos “novos” contadores de histórias apresenta. No entanto, é possível reconhecer um conjunto de tendências que, numa grande variedade de contextos geográficos, fundam práticas e discursos análogos, o que nos permite falar de um movimento artístico internacional ou, pelo menos, de diversos movimentos relativamente comunicantes. Assim testemunham vários autores ao observar o fenómeno em diferentes países, como Joseph Sobol em *The Storyteller Journey: an American Revival*[3], Simon Heywood em *Storytelling Revivalism in England and Wales*[4], Geneviève Calame-Griaule em *Le Renouveau du Conte – The Revival of Storytelling*[5], sobre o fenómeno francês, ou Marina Sanfilippo em *El Renacimiento de la Narración Oral en Italia y España*[6], entre outros.

Como atestam os títulos referidos, é fundamental nestes movimentos a ideia de um “renascimento” de práticas tradicionais de partilha de patrimónios e de coesão comunitária aparentemente extintas. Assim, numa sociedade contemporânea determinada por modelos mediados de comunicação e por um crescente individualismo, estes movimentos artísticos propõem reconstituir as realidades familiares ou comunitárias de um passado, por vezes idealizado, em que um avô contava histórias à lareira ou em que companheiros de trabalho se entretinham ao serão com contos e cantigas; enfim, realidades nas quais contar histórias era um dos principais instrumentos de coesão social e interação comunitária.

Se estes discursos e práticas revelam, à primeira vista, um carácter explicitamente revivalista, enquadram-se de forma porventura paradoxal, mas muito pertinente, numa das mais interessantes tendências estéticas da arte contemporânea: aquela que torna a questão relacional o centro das atenções. Esta “estética relacional”, nos termos de Nicolas Bourriaud[7], reflete preocupações presentes em propostas oriundas das mais diversas áreas de expressão e emergem sob diferentes terminologias, como “arte social” ou “arte comunitária” [8]. Em comum estas abordagens apresentam como protagonistas as realidades sociais e culturais dos contextos, os processos criativos participativos, o

questionamento dos papéis do artista e do público, o evento performativo enquanto encontro e motor de transformação social, numa estética que emerge justamente da intersubjetividade. E estes são, de forma inequívoca, os pressupostos presentes no fazer dos “novos” contadores de histórias deste LU.GAR e de outros, desde logo, pela própria ubiquidade do ato de contar histórias, pela sua linguagem não específica, pela sua autonomia técnica que nada mais exige que o encontro entre aquele que conta e os seus ouvintes, pela horizontalidade da sua forma de comunicação, pelo seu universo de referências fundado num imaginário popular e partilhado. É nesse sentido que a versátil e aparentemente prosaica prática destes artistas parece vir recuperar um espaço de proximidade, de uma relação a nível dos afetos, aspeto omnipresente nos seus discursos, como bem expressam as palavras dos narradores deste LU.GAR [9]. Neste sentido, uma programação que aposta na sua intervenção continuada num território específico, antes de mais, e a par de outras propostas artísticas, vem reequacionar modelos de produção e fruição instituídos que revelam, por vezes, uma pouco saudável autofagia. Do mesmo modo e inevitavelmente, as experiências partilhas neste LU.GAR tornam urgente uma reflexão sobre as avaliações centradas nos números de espectadores, na atenção recebida pela imprensa e pela crítica especializada, nos tempos de antena, no renome e internacionalidade dos artistas... Porque, enfim, é no campo das relações humanas, no tempo que a palavra de boca a ouvido permite, na cumplicidade dos olhares trocados que estas práticas encontram a sua verdadeira legitimidade, não apenas ao reavivar a dimensão poética da paradigmática figura do contador de histórias, mas ao confirmar a pertinência social de um artista cujo saber está em partilhar experiências, imaginários e utopias.

Luís Correia Carmelo

Faro, 13 de novembro de 2018

[1] LU.GAR tem o financiamento da DGARTES (Direcção geral das Artes) e IELT/FCSH-NOVA e apoio da Câmara Municipal de Alenquer.

[2] Isabel Cardigos e Paulo Jorge Correia, Catálogo dos Contos Tradicionais Portugueses, Porto, Edições Afrontamento e Centro de Estudos Ataíde de Oliveira, 2015.

[3] Joseph Daniel Sobol, The Storytellers' Journey: An American Revival, Urbana e Chicago, University of Illinois Press, 1999.

[4] Simon Heywood, Storytelling Revivalism in England and Wales: History, Performance and Interpretation, Tese de Doutoramento não publicada, Universidade de Sheffield, 2001.

[5] Geneviève Calame-Griaule (coord.), Le Renouveau du Conte: The Storytelling Revival, Paris, CNRS Éditions, 2001.

[6] Marina Sanfilippo, *El Renacimiento de la Narración Oral en Italia y España (1985-2005)*. Tesis Doctorales Cum Laude, 43, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.

[7] Nicolas Bourriaud, *L'Esthétique Relationelle*, Dijon, Les Presse du Réel, 1998.

[8] Shannon Jackson, *Social Works: Performing Art, Supporting Publics*, New York, Routledge, 2011; Nato Thompson (ed.), *Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011*, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2012; Grant H. Kester, *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art*, Berkeley, University of California Press, 2013; Hugo Cruz (coord.), *Arte e Comunidade*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

[9] Ver as entrevistas a Ana Sofia Paiva, António Fontinha e José Craveiro

António Fontinha

"Começou por acaso. Não sabia que existiam contadores de histórias. Não sabia que podia fazer vida disso. Não tinha nenhuma ideia, nem sequer tinha um modelo de contador caseiro. Portanto, não tinha nenhum modelo de contador de histórias. E lá estava o velhinho, agarrado ao cajado. E, de repente, foi assim o primeiro impacto que eu tive com um homem da tradição popular, e que me deixou completamente surpreendido... E ele contou uma história que eu conhecia e que eu tinha lido. Ele contou aquilo com uma densidade que não estava lá no livro que eu tinha lido."

VIDEO: <https://youtu.be/LCX1IERxFsU?si=yiuNOIX61d9Sp1ch>

Transcrição da entrevista

LCC - Luís Correia Carmelo

AF - António Fontinha

...

AF: Começou por acaso. Não sabia que existiam contadores de histórias. Não sabia que podia fazer vida disso. Não tinha nenhuma ideia, nem sequer tinha um modelo de contador caseiro. Portanto, não tinha nenhum modelo de contador de histórias. Não tinha. Na altura, se depois de eu ter contado histórias, alguém me perguntasse

eu teria dito: “Não, a minha mãe contava para adormecer”. Que foi aquilo que eu fiz naquele momento em que aconteceu o primeiro momento de narração. Então, a única representação que eu tinha era que, assim, muito adormecida na ideia, era que a minha mãe me contava à noite e eu já estaria na cama. Era a única ideia. E foi uma réplica disso que começou a brincadeira. Eu trabalhava com jovens... Portanto, eu na altura já tinha formação de ator, já tinha largado, abandonado a Escola Superior de Teatro em rutura com uma escola mais convencional, optando por uma escola mais tradicional, se quiserem, ou mais pragmática que era começar a fazer teatro e ponto final.

E, então, eu tinha que ganhar a vida. E para ganhar a vida, uma forma fácil de ganhar a vida era trabalhar ao nível da animação com jovens, com crianças. Já tinha feito alguns trabalhos, estava a fazer mais um, estava a trabalhar com o Chapitô. Só que ao fim de um ciclo anual em que eu ia todos os dias trabalhar com jovens, em expressão plástica, que nem sequer tinha nada a ver, portanto, com a minha área... Apesar de ter funcionado muito bem a minha relação com os jovens, eu disse: “Epá, não dá, porque eu não consigo levar a sério o meu trabalho de ator porque, ok, continuo a fazer, faço uns espetáculos aqui, outros ali e tal, mas não consigo investir verdadeiramente, ou estar, porque tenho aqui alguma salvaguarda financeira nas tardes que fazia”. E, então, disse: “Não, pá, vou acabar com isto, vou-me dedicar, vou mesmo arriscar tudo no teatro”. E então deixei. Mas ao arriscar tudo no teatro havia um parente pobre, que eram as crianças, uma relação de um ano, com.... Diariamente, quatro dias por semana, todas as tardes eu ia lá durante duas horas e meia, três horas, um ateliê. E, então, tive que fazer aquilo que se chama o desmame da relação, porque havia miúdos lá mais pequenos... Agora o quadro penal, ou seja, as medidas tutelares educativas é dos catorze aos dezoito. Antigamente não. Poderia haver miúdos de oito, nove anos, dez anos e há uma relação afetiva diferente. Então eu ia lá as noites, na noite que era convencionalmente de férias de Teatro, que é a noite de segunda-feira,

Numa dessas noites, há um miúdo qualquer que me pede para contar uma história. E, então, eu: “Sei lá que histórias, sei lá histórias e tal”. “Conta lá, conta lá, conta lá”. E depois, entretanto, eu já me estava a vir embora mas os miúdos estavam, e já estavam outros também: “Conta lá uma história e tal”. E o monitor a dizer: “Epá, esta na hora e eles têm que subir para os quartos”. “Epá, então só se for... Então, olha, ok, vocês lavem os dentes, eu vou com vocês até à camarata”. Na altura, havia camaratas, eram uns seis, sete rapazes. E eu a pensar, a ganhar tempo também para pensar que raio de história vou contar. E a única história que eu acho, eu não tenho a certeza absoluta... A minha mãe contava duas ou três da tradição oral e eu

devo ter pegado naquela que me lembrava melhor, que era a “Velha e a cabaça”, muito provavelmente. E, então, cheguei lá à camarata, contei a história e pronto. Agora já está feito, os miúdos todos contentes, fixe e tal. Estiveram ali dez minutos a ouvir-me contar a história. Felizmente, nenhum que sabia, ninguém disse nada, eu já conheço, nada. Se eu contasse a “Capuchinho Vermelho” teriam dito, naquela... não disseram. E eu, tudo bem, vim-me embora. Acabou. Passei uma semana inteira sem pensar mais no assunto. Isto para mim não tinha tido significado. Na semana seguinte, quando voltei na segunda-feira, aquele miúdo veio logo a correr: “Tens que contar outra história”. E já vinham mais três ou quatro: “Não foste à nossa camarata, também tens que vir à nossa e tal”. “Então, mas, não estou a perceber.” Na altura não percebi. “Aquele história que tu contaste”. “E, o que é que tem?” “Então, tens que contar uma, agora, hoje outra vez.” “Ah”... E eu já preocupado. Que história é que vou contar? O meu repertório era.... Mas, fiquei assim, mas.... Mas os miúdos todos: “Agora tens que vir para a nossa, e como é que é”. “Mas, não pode ser! Não se podem juntar várias camaratas”. E durante a semana aquilo tinha funcionado e os monitores disseram: “Mas não faz mal, a gente junta-os todos numa e depois separa e tal. Fazemos naquela outra”. E eu disse assim... Aquilo já estava tudo orquestrado, só eu é que não sabia. Pronto, fui convivendo com os miúdos, mas eles sempre a dizer: “Depois contas, depois contas”. E eu a pensar... Aí, nessa segunda noite, passado uma semana, eu vim para casa muito preocupado. Porque eu, de repente, já reparei que os miúdos ficaram calados o tempo todo. Da outra vez, pensei que era a primeira vez. Mas agora não. E agora não eram seis ou sete da camarata. Eram três camaratas ou vinte e tal miúdos. Ora isto... Eu estava habituado a trabalhar com aqueles miúdos todos os dias. Quatro ou cinco miúdos daqueles ficarem calados era um serviço. E entretanto eu tinha aqueles todos... Eu estava a achar aquilo tudo muito estranho e pensei. E como aquilo era uma prestação performativa – no fundo eu estava a fazer o mesmo trabalho que no teatro, estava perante um auditório que ficou calado a ouvir-me falar – aquilo já me perturbou. Porque depois, nessa semana, isso foi importante. Porque eu já fiquei a fazer ligações com alguns exercícios de teatro que eu tinha feito. Algumas reflexões sobre teatro que eu tinha feito. Algum posicionamento relativamente às artes do espetáculo que eu tinha. E, tudo aquilo me baralhou muito o sistema. De tal forma, que depois na outra semana já provavelmente trouxe qualquer coisa para contar, já pensando que eles me iam... E, depois já me afastei porque, entretanto, achei que... Mas já ao fim de uns meses estava a apresentar um projeto à Tété – porque eu já tinha dito à Tété “não” - ela tinha aceitado um trabalho de expressão dramática durante a parte da tarde, que depois ia ser levantado num espetáculo... Fiquei a amadurecer isto e depois, passado uns meses, apresentei um projeto mesmo para ir só ao Centro Educativo contar histórias.

...

AF: No princípio, Bibliotecas, por exemplo, não houve bibliotecas a entrar no movimento. Era só escolas. Muitas escolas a demandar e todas as áreas de intervenção prioritárias que passado uns anos deixou de haver.

...

AF: Quando eu comecei a contar histórias, eu disse: “Lá estás tu, António”. Quando eu já me tinha afastado do conservatório, quando eu já estava a fazer o meu próprio caminho. A primeira companhia de teatro que eu fundo, uma companhia de teatro-dança, com muito movimento físico, com muito trabalho físico, onde eu tenho já qualidades, depois desenvolvi essas qualidades com professores de... a parte fala era sempre o parente pobre. E, de repente, eu estou a contar histórias e digo: “Mas, estás a investir nisto para quê?”. Só para chateares a tua cabeça porque aqui eu estou quietinho, estou a contar histórias. Os miúdos não precisam de mais nada porque, performativamente, nós depois podemos ampliar o trabalho físico, conforme a ocasião. Mas numa situação de Centro Educativo não precisamos, os miúdos conhecem-nos, estamos a contar histórias à noite, pá, a gente conta a história, o mais importante é a história, não é a prestação performativa. Então, eu cada vez que lá ia, dizia: “Não faz sentido”. Ou seja, não fazia sentido durante muito tempo. A única justificação que eu dava a mim próprio, a consciência dizia assim: “Não, esse é o teu ponto fraco. E, portanto, estás a trabalhar o teu ponto fraco”. E, por aí, eu dizia: “Bom, se isto é para eu ficar mais completo, menos mal”. Mantive, mesmo depois de acabar a experiência do teatro-espaço, até bastante mais tarde, uma professora que depois foi a minha professora de referência na área da voz, manteve durante muitos anos, ou seja, mantinha a professora de voz e, então, ela própria me dizia que eu estava a fazer grandes progressos, a fazer progressos. E, portanto, isso também foi importante porque para um contador de histórias, a voz é de facto um aparelho extremamente importante. O corpo também. Mas a voz foi o primeiro problema que eu tive... Para dizer que contar histórias era ao arrepio das minhas qualidades.

...

AF: “Então, mas que histórias vou eu contar a estes miúdos?”. Eu já falei. Eu conhecia duas ou três da minha mãe: “A Velha e a cabaça”, “O lobo e a raposa” e a história da “Carochinha”. A história de “Carochinha”, eu já achava que aquilo não fazia muito sentido para aqueles miúdos. Então, estava com duas. “E agora?” E agora fui ler mais. Porque estas histórias, quais é que eram? Não foi a minha mãe que as inventou, então, a minha mãe sabia como? Porque tinha ouvido a avó. Mas a minha avó contava uma outra que não era muito politicamente correta. Então,

também, tenho três histórias. Não chega. E também não vou contar aquela porque aquela também não é boa para os miúdos porque não é politicamente correta”. O que eu pensei na época. Porque nós... O que é engraçado que hoje temos uma representação diferente. Então, mais contos tradicionais? Deve haver! Há mais histórias com lobos e raposas... toca lá a ler!

...

LCC: Como é que de repente vais parar, e de forma tão significativa no teu percurso, a fazer trabalho como recolector?

AF: Quando eu começo a ler, eu leio, leio, leio este, e depois vou à procura, depois sou um bocado chato, tento confrontar, depois começo a contar as histórias, começo a ver várias versões.

...

AF: Estamos a falar em 93 – algumas recolhas são recentes. “Ainda há gente a contar estas coisas”. Porque depois eu de ter lido isto tudo, eu continuei a ler o que saía. E de repente, em 93... exatamente, no final de 92, eu cruzei-me com... ou em 93, eu não tenho a certeza, aqui já tenho dúvidas... com a Isabel Cardigos. Numa conferência que ela dá, na Casa Fronteira em Alorna, sobre os contos tradicionais. E, de repente, ela conheceu uma professora que disse que havia lá um senhor que contava muitas histórias e o pastor veio de São Vicente e Ventosa, de Portalegre, Distrito de Portalegre, para a Casa da Fronteira, em Alorna, em Lisboa, para fazer a abertura da conferência. E lá estava o velhinho, agarrado ao cajado. E, de repente, foi assim o primeiro impacto que eu tive com um homem da tradição popular, e que me deixou completamente surpreendido. “Então, de facto, contam-se”. E ele contou uma história que eu conhecia e que eu tinha lido. Ele contou aquilo com uma densidade que não estava lá no livro que eu tinha lido.

...

E na primeira oportunidade lá estive com o velho e é o primeiro homem a quem começo a fazer recolha. E depois, entretanto, já trabalhando com bibliotecas municipais.... Há uma biblioteca municipal que me pede trabalho. Eu trabalho nas escolas e, de repente, a biblioteca municipal interessa-se também pelo processo de recolha e começo a fazer a recolha de Palmela.

...

AF: Quando eu meto todo o meu empenho no trabalho de contador, o trabalho de recolector já está presente porque eu já estou a fazer recolha. Portanto, eu cheguei a contar com o senhor Manuel no Festival de Teatro de Portalegre... como é que

aquilo se chama? Tem um nome que eu agora não me estou a lembrar. Eu fui durante vários anos consecutivos a Portalegre contar histórias e, de repente, consegui arranjar um processo para agarrar o senhor Manuel que, entretanto, eu já tinha entrevistado várias vezes, e para ele ir comigo às escolas, contar histórias. E, então, aí faço ainda mais uma recolha e vejo-o, no fundo, no papel de contador de histórias. Isto, estamos em 96, por aí.

...

AF: Eu tenho já uma grande fasquia de histórias que eu ouvi da tradição oral. Mas tenho uma grande quantidade. Os contos, todos fundadores, são histórias que eu li. E, portanto, interessei-me pela narrativa antes de pela relação.

...

AF: Ao longo dos anos, eu fui tendo representações diferentes do... O meu posicionamento foi sendo diferente. Em grandes traços, digamos que, os dez primeiros anos, que vão de 92 até 2000, 2001 por aí... são dez anos que não são dez anos, porque também tem a ver... Isso tem a ver mais comigo, mas também tem a ver com tudo aquilo que estava à nossa volta, ao aparecimento de novos narradores. Ao pequeno boom que houve de narração oral em Portugal, que acontece em 2001, por aí, 2002 em que, de repente, se começa a ouvir falar mais e começa a haver uma demanda. E começa a existir de facto um mercado de narração oral em Portugal, portanto. Esse primeiro momento, eu... para mim, era importantíssimo a afirmação da figura do contador de histórias e da prática de contar histórias, para que fosse claro que havia pessoas que podiam dedicar manhã, tarde e noite a essa prática e que, naturalmente, eram pessoas que deveriam ser tidas e achadas quando se falasse de contar de histórias. Porque contar histórias é tudo, é muito lato, nunca foi valorizado. E, de repente, estava a ser valorizado. De repente, estavam-me a chamar para contar histórias em contextos em que nunca tinham sido os contadores de histórias valorizados para chamar, nesses contextos. Portanto, havia um elemento que era importante: a afirmação da narração oral e do ato de contar e da figura do contador de histórias.

...

AF: Na segunda década, então, 2000 a 2010, eu não falhei um convite em Portugal para festivais de narração oral. Sempre que eu tinha agenda e dizia logo que sim aos meus camaradas. Porque era um espaço que eu tinha ajudado a criar e era um mercado que eu tinha ajudado a criar e era um mercado que... acompanhar o desenvolvimento desse mercado era uma obrigação para mim. Portanto, eu não questionava. O gostar mais, o gostar menos do tipo de sessões que me propunham ou não... mas eu ia a todas. E, normalmente, estava sempre nos cornos do touro

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

porque como era o irmão mais velho, se havia um problema, lá ia eu para a frente. Eu só começo a refletir... no final dos segundos vinte anos, é que eu começo a refletir qual é o meu espaço. Aquilo que tu falas do teu posicionamento, o teu percurso... Só ao fim de vinte anos é que eu começo a dizer: “Espera, mas sejam eles meus camaradas ou não, eu não me apetece fazer isto, ou não me apetece fazer aquilo”. E digo: “Mas eu não tenho obrigação nenhuma de fazer. Já fiz o que tinha a fazer, eu agora posso-me posicionar pessoalmente... posso procurar os meus caminhos”. Isso levou um tempo, porque é uma pele que eu tive que tirar. E é uma pele que não é fácil porque essa pele estava ligada à fundação da prática da narração em Portugal. Então, a primeira pele, quando eu começo, díganos, eu sou o elemento polarizador de narradores que contavam ocasionalmente. O movimento de narração oral, a primeira geração, dou sempre cinco narradores: o Horácio [Santos], o Ângelo [Torres], a Cristina [Taquelim], o [Jorge] Serafim e eu. Eu identifico como sendo os primeiros narradores que investiram muito na prática da narração, que se envolveram profundamente e intimamente com a prática da narração. Esses cinco narradores, pronto... eu era o polarizador desses cinco narradores, de certa forma. E, então, o movimento de narração... Porque eu era profissional e eles não, na altura. Neste momento, já alguns deles... o Serafim, acho que foi o segundo a profissionalizar-se, em termos de viver da prática de contar histórias. O Ângelo sempre conviveu com isso... E eu também sempre achei que o importante não era o profissionalismo, numa primeira fase eu acho que era importante o envolvimento profundo, mas numa segunda fase o envolvimento profundo é interior e, portanto, não tem a ver com o amadorismo ou com o profissionalismo. O narrador pode ser um magnífico narrador sendo amador da narração oral e, portanto, isso não havia problema nenhum. Mas isso, eu compreendi logo ao fim de oito ou nove anos, só que eu era o polarizador. Como era profissional estava de manhã, de tarde e à noite, achava-me sempre na obrigação de que tinha que ser o po.... E essa pele de polarizador, foi difícil de, ao fim de vinte anos, de a tirar. E dizer: “Não, eu agora não sou polarizador de coisa nenhuma, eu quero é fazer o meu caminho”. Aquilo que tu me perguntas: “Então o teu caminho, o teu posicionamento”. O meu posicionamento tem poucos anos. Eu, só muito recentemente, é que comecei a ponderar: “Afinal, como contador de histórias, eu sou o quê?”

...

AF: Ontem, depois de fazer a primeira sessão, o meu imaginário já disparou. Para hoje tinha menos variáveis, já podia apontar.... Olha, agora posso experimentar como é que funciona esta combinação. E trouxe uma combinação de contos. Eu ontem, por exemplo, não contei uma combinação porque o conto que eu contei era

um conto maravilhoso suficientemente denso para ocupar o espaço todo. Aqui não. Aqui se eu contasse um conto de animais, que foi o que eu fiz, eu teria que depois compensar com um outro tipo de narrativa, para que o conto tradicional tivesse uma representação, pronto, mais alargada. Ainda por cima estando a trabalhar com um público idoso que está dentro um bocadinho dos ritmos da tradição oral, das variáveis da tradição oral.

Porque é muito importante o primeiro impacto com o lugar e o primeiro impacto foi ontem. E depois de eu ter o impacto com o lugar, eu já sabia calcular muitas variáveis.

LCC: A primeira história que tu contas é o “Lobo no poço”. A tua fonte, qual é? Ou, as tuas fontes?

AF: É escrita. A primeira fonte é escrita. É um conto pelo qual eu me interesse por fonte escrita. Agora, não te sei já dizer exatamente qual é a fonte escrita mas é um... Aliás, é um tema pelo qual eu tenho um interesse e um desinteresse simultâneo. Porque a fonte escrita... Eu estou em dúvida se o primeiro tema que eu li deste conto, a primeira leitura que eu faço deste tema, melhor dito, ou deste tipo, é no conto tradicional português ou no conto tradicional africano. Este tipo aparece muito facilmente na tradição oral africana. Não com o lobo mas com o leão. Aparece em muitas recolhas. E eu já não posso precisar se este... E na tradição oral portuguesa não temos muitas versões deste tipo. E, portanto, quando eu li, se calhar na tradição oral portuguesa, já o tinha lido na tradição oral africana, nalguma coletânea de contos, nalgum livro de contos tradicionais. E, portanto, eu lembro-me que há um interesse e um desinteresse. Posteriormente, eu recolho este tema. Eu ouço contar a um idoso, na recolha de Alijó. E quando eu ouço, aí ele ganha uma existência outra.

...

LCC: Porque tu dás-lhe um carácter quase fábula. Porque há um fim, que até é pouco comum em ti, há um fim moralizante. Isso é uma liberdade tua?

AF: É uma liberdade minha porque é um conto... o que acontece é que este conto não teve sempre essa liberdade final.

...

AF: Díganos que não é uma moralidade convencional. É uma moralidade ao arpejo da convencionalidade e que a mim me interessa muito porque muitas vezes os contos tradicionais estão dentro dessa lógica, não convencional. Então, o exemplo deste lobo é interessante. Esta história é interessante pela qualidade de exemplo, que serve perfeitamente ao animal homem. E, então, neste caso há uma

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

associação ao animal homem que é feita só no final da história. Aqui tem a ver naturalmente com a identificação do narrador.

...

AF: Na tradição oral há muitas coisas que são contadas e muitas vezes não são contadas com a intensidade certa, no momento certo. Pode ter a ver comigo, pode ter a ver com o detentor. Eu não liguei a este tema.

...

AF: E este aqui, quando eu me cruzei com ele, disse: “Olha este aqui tem água e é engraçada a relação com a água. É engraçada a relação com o vinho, na primeira fase”. E disse: “Hum, não é má saída, não é um mau conto de saída”. É um conto que, como eu não tenho muita rodagem, contarei rapidamente, contarei, pronto, em interação. Só tive que tentar arredondar umas pontas, dar umas voltas e disse: “Eu sou capaz de arriscar este conto com um público que eu acho que está”. E esse já vinha alinhado na linha do lobo e da lebre.

...

AF: A tradição, o preceito da tradição é esse: ouvir e contar. Que é esta história de “ouvir e contar, em pedra se há-de tornar”. Era este chavão. Este é o chavão da tradição. Eu estou exatamente no ponto oposto. Eu estou no contar e ouvir. E acho que é o meu... A nossa geração de narradores, que neste momento têm algum espaço para contar histórias, eles estão a trabalhar ao contrário. Nós trabalhamos ao inverso. Dígamos que nós não nascemos no seio da tradição a ouvir e contar, a encontrar um preceito e a exprimirmo-nos. Nós começamos primeiro a exprimirmo-nos e depois, então, vamos à procura do preceito. E quem observar esta sessão, é nitidamente uma sessão em que eu sou o contador, eu sou apresentado como contador. Portanto, já não tenho sequer que fazer um trabalho de enquadramento e, depois, eu vou à procura de ouvir. Agora, isso é sempre um conflito, como tu observaste. Eu acho que a medida de esse conflito é, pronto, como eu gosto de me posicionar ao nível da narração oral.

...

AF: Neste espaço, eu resolvi arriscar sem dúvidas. Aliás, porque isto são frações de segundo. Quando o senhor disse e eu percebi que ele poderia dizer... e eu avancei. Eu não teria confiado noutros senhores que ali estavam ou noutras senhoras que ali estavam. Mas naquele senhor eu confiei de imediato. E, eu confiei de imediato... Eu também já tinha a informação de que todos estes escutadores já tinham estado noutras sessões de contos. Ou seja, eu perguntei isso ao Zé [José Barbieri] antes de começar a sessão. Tu já me tinhas dito que tinha havido grupos seniores. E eu aqui

perguntei. Como vi a familiaridade com que eles chegaram, o à-vontade com que eles cumprimentaram as pessoas, perguntei se eles já estiveram. E Zé disse: “Não, eles já estiveram em três momentos, estiveram assim, assado, cozido e frito”. E disse: “Bom, então este grupo estará mais à-vontade do que eu, porque eu só estou cá pela segunda vez, de certa forma”. Então, eu achei que eles já tinham um nível de maturidade entre eles para aceitar que um falava e os outros escutavam. E, portanto, eu iria ser capaz de moderar essa relação, que é uma relação de alto risco.

LCC: E qual é a riqueza, para ti, de uma aposta dessas?

AF: Nós nunca sabemos o que é que vai dar, nós nunca sabemos. Podem acontecer coisas, podem acontecer ganhos surpreendentes. Revelar-se de repente um narrador mais acutilante. Ou podemos estar a este nível, que no fundo ele estava a fazer uma confirmação de uma informação que eu tinha dado com a sua vivência.

...

AF: O ganho aqui é só de que o grupo teve espaço para participar. É importante... A variação que eu tinha feito ontem à tarde, por exemplo, dificilmente eu arriscava. Porque havia núcleos diferentes, havia pessoas que vinham de uma área, doutra área. Havia públicos diversos. Aqui era só aqui este público. Eu não estava a arriscar a sessão, a relação com aquele grupo, que ainda era um grupo com alguma expressão numérica. Mas todo este grupo, com expressão numérica, tinha uma mesma matriz. Tinha uma mesma proveniência. Portanto, não havia proveniências diferentes e, portanto, não estava a arriscar tanto. E, então, achei que era importante, nomeadamente da pessoa de onde veio, do idoso que quis contar.

...

AF: Quando nós arriscamos, não sabemos se vamos perder ou se vamos ganhar. É como nas apostas do jogo. E muitas vezes eu perco. Muito objetivamente. Já fiz muitas aventuras em que perdia e perdia pela escuta do público, ou seja, por não conseguir interpretar o público, por dar a palavra às pessoas erradas e é extremamente... é penoso. Nós terminamos uma sessão e é uma sensação bastante desagradável. Porque a única vantagem é que nós quando já estamos numa atividade profissional... Este ego é das poucas mais-valias dos narradores profissionais perante os narradores amadores, que depois ficam normalmente mais tempo sem voltar a contar. E o handicap dos narradores profissionais é contarem muitas vezes e às vezes acabam por prostituir, de certa forma, os contos que contam porque repetem-nos tantas vezes, em tantos contextos que acabam por não avaliar bem o contexto ao qual estão a adaptar os contos. Neste caso, é uma mais-valia. Porque, eu ao arriscar posso ganhar. E se perder, que acontece muitas vezes nestes contextos, nós perdermos, amanhã já estamos a contar outra

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

vez e já estamos a renovar a nossa capacidade de... regenerar a ferida. Neste caso de hoje, não foi isso que aconteceu. Eu fui feliz no arriscar. Mas pode-se sempre perguntar: “Mas porque é que tu arriscaste?”. E na pergunta porque é que tu arriscaste foi: este conto, segundo, era um conto que não podia ser primeiro, porque não podia entrar com um conto com o qual eu não tenho grande intimidade ou um grande à-vontade, para um grupo de pessoas que eu não conhecia. Tanto mais que conheciam até melhor o espaço, estavam mais enquadrados, estavam mais à-vontade, estão na sua terra, estão, estão.... E eu venho de fora. Então, mas conseguir contar o segundo conto este, que foi ao encontro dos anseios de alguns que queriam histórias brincalhonas e que, de repente, eu consigo pegar num conto não muito rodado e coloco numa situação performativa de espetáculo pelo qual eu estou a ganhar, estou enquadrado numa programação e... programação, ainda por cima, é um conto temático, eu tenho que fazer adaptar o conto, tenho que deixar sempre o tema presente, a água tem que estar clara, portanto, eu não me posso concentrar só no conto. Tenho que deixar que o elemento água se torne importante. E de repente, passar uma prova destas, um conto destes, é quase um... “Não há dúvida que este conto vai funcionar na tua boca, portanto, investe nele”. Porque, quando os contos não têm longevidade na nossa boca, nestas horas eles não aguentam a pressão. E, portanto, um teste deste pode corresponder na perda, a um dizer: “Não, isto é bom para grupos caseiros, é bom para contar aos amigos, é bom para uma mesa de café, se vier a propósito... mas não é bom para contar performativamente”. E, neste caso, aquilo que eu ganhei por ter arriscado foi sair daqui a pensar: “Não, neste conto, António, investe, ele já está a trabalhar no teu imaginário. Se ele te aparecer na boca, deixa-o, porque ele tem capacidade de andar.”

Ana Sofia Paiva

"...foi muito tempo, só, sentada a ouvir. E aí, mudou tudo. Mudou toda a perceção que eu tinha para trás do que eram as histórias ou do que poderiam ser. Descobri um mundo imenso e mudou a minha vida toda. O meu interesse todo. Eu não decidi imediatamente que queria contar histórias."

VÍDEO: <https://youtu.be/s66zZn9aRD4?si=4u5Wwk8VRpNuBKIV>

Transcrição da entrevista

LCC - Luís Correia Carmelo

ASP - Ana Sofia Paiva

...

LCC: A primeira vez que eu te vi contar foi lá em Campo Benfeito em 2008, com o Ricardo [Santos Rocha], a “Cegarrega dos bichos” e já era contar, e já eram textos de inspiração tradicional, ou alguns tradicionais e outros de inspiração tradicional. Muito antes de tu descobrires essa coisa da narração oral e de entrares nesse circuito. Portanto, já havia esse interesse por este tipo de repertório, por este tipo de imaginário. E a primeira pergunta seria: de onde é que vem esse interesse? Porquê este apelo desse tipo de imaginário?

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

ASP: Muito antes de saber o que era narração ou de ter ouvido um contador de histórias foi mesmo por, e sendo urbana, por inspiração familiar. Os meus dois avôs contavam algumas histórias e na escola primária também trabalhei muito o imaginário tradicional e, portanto, sempre estive, em termos de universo, muito próximo a... Esse espectáculo, a “Cegarrega dos bichos”, tinha muitos textos do Torga, muitas lengalengas e cantigas. Portanto, sempre foi... mesmo depois no teatro sempre procurei fazer, chegar perto deste universo, mesmo. Mas não sei explicar muito bem porquê. Acho que é por afinidade, memória afetiva, mesmo. Acho que é isso.

LCC: E foi esse mesmo interesse, foi essa mesma memória que te levou a... Como é que foi a experiência de trabalhar como transcritora para CEAO [Centro de Estudos Ataíde Oliveira]? Como é que isso aconteceu e depois de que maneira é que isso informou o teu repertório de contadora? Como é que isso te influenciou? Aquelas horas todas a ouvir e a transcrever?

ASP: Isso foi totalmente por acaso. Eu não andei à procura... Quando construí esse espetáculo, era um espetáculo com texto decorado. Tinha um conto que era livre, portanto, que o texto não estava decorado, o resto estava memorizado... Eu chegar ao Arquivo e a ser transcritora não foi porque eu andei à procura de perceber o que eram os contos tradicionais. Foi um tropeçar. Por pesquisas que estava a fazer na altura. Eu queria perceber melhor o universo das histórias que estava a trabalhar. Tinha vontade de estudar, de parar, de deixar um bocadinho o teatro e de dedicar-me a outra coisa. E, foi por acaso que encontrei o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional na altura, que agora é, de Cultura e Tradições. E foi por acaso que encontrei e descobri o que era, fui visitar... Nesse ano, abriram bolsas. Eu não sabia ao que é que ia quando ganhei a bolsa para transcrever. Não fazia a menor ideia que existia um Arquivo do Conto. Não sabia ao que ia, mesmo. Não sabia o que é que iria implicar em termos de trabalho diário. Mas, interessava-me estudar. Queria parar, queria fazer um ano dedicado a outra coisa. E foi completamente sem querer. Quando aconteceu explicarem-me, quando ganhei a bolsa e aconteceu explicarem-me que ia transcrever as recolhas, primeiramente feitas pelo António Fontinha, que eu não fazia ideia de quem era, foi tudo uma surpresa. E, depois foi muito tempo, só, sentada a ouvir. E aí, mudou tudo. Mudou toda a perceção que eu tinha para trás do que eram as histórias ou do que poderiam ser. Descobri um mundo imenso e mudou a minha vida toda. O meu interesse todo. Eu não decidi imediatamente que queria contar histórias. Em nenhum momento. Aliás, na época, troquei muitos emails com o António para fazer algumas perguntas porque o António, tem, tinha... guardou o diário de ouvitor que acompanha as recolhas que ele entregou ao Arquivo e, portanto, eu ia descobrindo algumas coisas dos contos,

comparando com as notas de campo. E, às vezes era necessário fazer-lhe perguntas e eu tinha... a minha intenção era fazer um bocadinho aquilo que ele tinha feito. E escrevi muitas vezes ao António: “como é que eu faço, como é que eu vou fazer a recolha? Estás a fazer algum projeto? Posso...?” E tentei. E o António disse-me sempre que o caminho não seria ir por aí. Que eu deveria contar. Recontar... Mas, inicialmente, a minha decisão, quando descobri o Arquivo e comecei a transcrever, foi dedicar-me a procurar aquelas histórias. A desenterrar... E a descobrir. Portanto, só muito mais tarde é que aconteceu... foi acontecendo. Por tua causa, também.

LCC: E como é que isso foi acontecendo?

ASP: Por me convidarem para contar em alguns contextos e eu perceber a dimensão do que era o universo da narração. Ouvir outros narradores. Nunca tinha ouvido. Perceber que havia todo um circuito de gente, de pessoas muito diferentes. E, foi assim. E passou a fazer parte do meu trabalho... Sempre ligada, porque a bolsa foi renovada algumas vezes, eu fiquei sempre ligada à transcrição. Até bastante tarde. E à medida... E tomei sempre essa como a minha base. Era isso que eu queria continuar a fazer e que continuo a fazer, de outra maneira. Mas tomou conta a atividade de narradora. Foi uma coisa que foi acontecendo devagar e pela mão de outras pessoas.

...

LCC: E o teu repertório de narradora, apesar de ter muito material poético às vezes e ter outras coisas, é marcadamente, uma grande maioria, suponho, de tradição oral, não é? As tuas fontes vêm de onde? Usas muito o catálogo? Usas muito o arquivo? Como é que...?

ASP: Só uso o Catálogo, o Arquivo e outros catálogos e outros arquivos que vou descobrindo. E outras bibliografias. Mas, quase 100% do meu repertório é tradição oral. Não, por acaso não me recordo de algum conto que tenha montado a partir de um autor. O que fazia antes, o que fiz antes, não voltei a fazer. Ou, se fiz, foi pontualmente com algum pedido de alguma instituição. Mas não entra assim propriamente no repertório ativo. Portanto, a minha base é todas as recolhas que tenho e que não foram feitas por mim. É a grande maioria. Depois as recolhas, poucas, que fui fazendo ao longo do tempo. E as várias versões que vou cruzando e que vou encontrando em diversas coletâneas e compilações. Às vezes são fontes escritas, outras vezes, fontes de recolha, vídeo ou áudio.

LCC: E fazes sempre um trabalho comparativo? Quando pensas que vai contar este tema ou aquele, como é que funciona o trabalho de...?

ASP: Sempre. Bom, quando chega uma história ou penso numa história que quero contar, ou encontro algum tema, vou à procura de todas as versões disponíveis e vou cruzando. Inicialmente cruzava apenas com as versões disponíveis no Arquivo. Portanto, versões contadas cá, recolhidas em Portugal. E, depois fui alargando para cruzar com... ou seja, procurar o próprio tema e cruzar com outras versões recolhidas por todo o mundo. Fui abrindo um pouco. E, depois as versões que eu conto já são uma espécie de cozinhado de bocadinhos de várias versões. Para a grande maioria dos contos que tenho, sei onde é que fui buscar cada coisa. Mas, há outros que não. Que vão ficando uma confusão que já não sei onde é que fui buscar ou se inventei eu. Às vezes baralho um bocadinho. Mas tento ser metódica para mim própria, para perceber onde vou buscar.

...

LCC: Que necessidade é essa, que respeito é esse pelas versões da tradição oral? Estavas a dizer, para não inventar. O que é isso?

ASP: A gente inventa sempre, não é? A gente inventa sempre. Mas vai alterando a forma como lê os temas porque mudamos. Nós, internamente, mudamos. A nossa visão do mundo muda. A maneira como o conto é recebido. As questões que provoca ou não nas pessoas. O eco que faz. E, portanto, a gente cada vez que conta, inventa e não registo tudo o que inventei. Mas, em momentos em que eu não sei o que fazer ao conto. Não sei se o mantenho, se não o mantenho... está a dar um problema, de alguma forma, para eu me debruçar sobre ele, se eu não souber qual foi o processo que ele fez na minha boca, como diz o António, se não criar um registo disso, perco-me. E, para encontrar soluções para a frente, preciso de perceber o processo que fiz para trás. O que é que me interessou, porque é que eu fui buscar aquilo, que agora já não me interessa. Se posso tirar, se não posso. Se é parte estruturante do conto ou não é. Se é um adorno ou se é um osso inalterável, que não se pode mexer. A gente encontra isso comparando várias versões, não é? Partes que aparentemente, durante algum tempo, podem parecer um adorno e passado um tempo a gente percebe que não são. Que não são alteráveis nem podem viver à mercê das minhas opiniões do momento, que também mudam. Daqui a uns anos mudam.

...

LCC: Trabalhas a partir de uma anotação, tens uma anotação da estrutura do conto. É um esqueleto, há partes que são mais fixas ou não? Como é que trabalhas a nível de guião?

ASP: O guião, eu trabalho tal e qual como aprendi a ler o Catálogo. Portanto, cada conto está dividido em um, dois, três, quatro, cinco. E cada 1, 2, 3, 4, 5 partes tem

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

possibilidades a, b, c, d, e, f... portanto, o meu guião, por assim dizer, não é um guião porque às vezes eu sigo essas partes mas não tenho necessariamente de começar a história na parte 1. Às vezes posso-lhe dar a volta no contar. Portanto, eu trabalho cada uma das partes, que podem depois não ser contadas nessa sequência. E vou enchendo de informação. Inicialmente era um bocadinho mais metódica e tinha um caderno, um dossiê onde ia colocando as versões. Depois começou a ser mais caótico porque, como não me dedico só a isso e estou a contar ao mesmo tempo, vou perdendo e, portanto, tenho que cruzar muitos cadernos. Com notas que vou tendo de uns cadernos de uns anos, outros cadernos dos outros e, às vezes, fica tudo um bocadinho baralhado. Gostava, às vezes, de ter mais tempo, de parar para organizar o repertório que tenho em pastas e voltar a ser mais metódica. Vou olhando e depois, à medida que o tempo vai passando de vez em quando há coisas que acontecem, porque converso com um narrador ou porque ouvi uma versão diferente ou porque me cruzei com algum pormenor que me lembra aquela história e vou adicionando informação a cada uma dessas partes. Essa é a estrutura, assim, de trabalho que faço. Depois como é que eu vou contar, isso, não trabalho nisso. Nunca decido isso. Não cheguei aí ainda. Tenho ali uma panóplia de informação e depois vou contar. E conto como... é muito residual a informação que eu de facto utilizo da que está nos dossiês e nos cadernos. São coisas que acontecem no momento a contar, algumas coisas da minha pesquisa saem, outras não saem, outras nascem ali a contar, que eu nem sequer fazia ideia e depois vou perceber se acrescenta, se não acrescenta, porque é que foi. E, pronto, vou construindo assim.

LCC: E depois de esse primeiro momento de contar, portanto, partindo de esse esqueleto, de essa estrutura que tens, depois a primeira vez de contar, pode correr bem ou não, pode ficar ou não. Mas, conforme vais rodando o conto, há coisas que se vão fixando ou deixas sempre em aberto tudo? Qual o espaço de improvisação e de fixação em cada vez que se repete?

ASP: Pois, a nível de estrutura, de ordem, de sequência e de algumas escolhas, à medida que vou contando, vai ficando fixo. E quanto mais conto, mais isso acontece. Às vezes cristaliza. E quando começa a cristalizar, perde um bocadinho de sentido. Fico mais perdida. Há um tempo em que não, em que vou ficando mais segura e já sei, já antecipo, há coisas que há força de contar se vão memorizando. Mas, há sempre um momento, quando cristaliza, em que eu opto por pôr de lado. Às vezes não opto por questões de... não dá jeito. Porque é preciso ter mais repertório preparado. E, às vezes, por necessidade de contar, tenho que contar com aquelas histórias. E tenho que ter tempo para preparar outras. Mas, há sempre um espaço muito grande de – não sei se chame improvisação – de coisas novas que acontecem de cada vez que conto. Se contar regularmente sempre os mesmos

contos, cada vez é menor o meu espaço de criação. É como se eu quisesse descobrir novas coisas a contar e não conseguisse. Porque tomam conta, a cabeça já está preparada para o que vem a seguir.

LCC: E isso para ti é um problema?

ASP: É um problema. Só durante um curto espaço de tempo é que não é um problema porque dá um prazer imenso a gente saber que controla. Eu saber que estou a controlar e que sei para onde é que vai e que funciona. Mas, dura pouco.

...

LCC: Então, isto, o cágado, o teu cagadinho... essa tua variante, qual é a tua fonte?

ASP: A minha fonte é a única versão que temos desse conto, que se chama “Cagadinho caiu na panela”. Está nos contos populares da Adiça. E temos uma gravação áudio e a transcrição que está nos contos populares da Adiça. Foi recolhida nos anos 50, creio. Não... Nos anos 2000, a senhora é que era bastante idosa, em Vila Verde de Ficalho, creio.

LCC: E a tua fonte foi primeiro escrita, foi a gravação?

ASP: Foi a gravação, porque está no site do MemóriaMedia. Eu já tinha visto a transcrição no Arquivo do Conto. E a transcrição está feita, não sei como é que se explica, mas com... de cantar mesmo, o alentejano, é um bocadinho difícil de ler. E quando fui à procura de outras versões dessa história, encontrei a gravação.

...

LCC: Há uma senhora que imediatamente: “ah, mas isso é o João Ratão”. Esse estranhamento que causa no público... pelo reconhecimento depois da fórmula, do cumulativo final... essa estranheza... há algum jogo relativamente a isso? Para ti, o que é que é isso?

ASP: É uma estranheza natural. Para mim, também existe essa estranheza porque é uma história em quase tudo igual, é que parece que só muda o bicho. Mas, como ela está classificada como um tipo diferente e eu já fui ler outras versões... não há em Portugal, em Portugal só temos esta, desta história que tem, que teria depois outras ramificações, não me incomoda. Até acho graça que seja uma versão da Carochinha, que para as pessoas seja uma outra forma de contar a Carochinha e que até possa estar a ser inventada por mim. Não me perturba isso. Como tenho claro que provavelmente poderão aparecer, no tempo, outras versões deste episódio. Por isso é que me dou também liberdade para construir a parte inicial de outra maneira e dar-lhe outros componentes, a relação da mãe com a filha, da pobreza e da riqueza, que não está na Carochinha.

...

LCC: É uma sessão dura, com características duras, é na rua, não tens costas, tens a voz amplificada, com constrangimento de espaço, justamente pela questão da amplificação da voz. É uma sessão que põe todos os obstáculos logo desde o princípio. Isso amenizado pelo facto do programador, do Zé Barbieri, fazer-te... contextualizar o teu trabalho, a tua vinda, falar antes de ti. Ele enquadra aquilo que tu vais fazer. Mas, ainda assim, é uma sessão com desafios. Quais são esses desafios para ti?

ASP: Quais são esses desafios? De gerir a energia porque é uma energia completamente diferente. Normalmente, são sessões onde as pessoas, o público quer falar. E têm coisas para dizer. Sobretudo, se há uma introdução inicial que lhes diz respeito, não é? Neste caso, é sobre o lugar onde nasceram, onde viveram uma vida inteira, têm coisas para dizer. E também se sentem chamados, mesmo quando não se sentem chamados, já querem intervir. Mas, sentem-se chamados a participar. Por isso, é conseguir gerir a dinâmica da conversa, mas sem deixar de contar uma história e de atrair a atenção para a narrativa que está a ser proposta e para um outro plano de escuta em que eles possam só disfrutar. De gerir essa dinâmica, acho, que é o grande desafio. Para mim.

LCC: E está a correr bem, no caso?

ASP: Neste caso correu muito bem porque eu acho que eles foram muito generosos. Acho que foram até bastante generosas. Sobretudo, eram mais senhoras.... E permitiram, acho que perceberam, a meio, o jogo de relação que está a ser proposto e permitiram levar a história até ao fim. E acho que... às vezes não acontece assim. Às vezes é até ao fim uma luta e fica a história assim muito partida, em termos de energia, nunca, não se chega a ir ao fundo. E, aqui, aconteceu. Apesar dos ruídos.

...

LCC: Na verdade esse conto funciona assim aqui nesta sessão como uma preparação para aquilo que tu vens de facto contar?

ASP: Sim.

LCC: E o que contas de facto, portanto, o conto central desta sessão é a tua “menina sem braços”, que é no nosso Catálogo “menina sem mãos”, que é um conto antiquíssimo, com várias variantes ao longo da história, não é? Desde os romances de cavalaria, Basílio, Irmãos Grimm, quer dizer, um conto muito difundido. Na altura da publicação do nosso Catálogo, tem perto de trinta versões, portanto, comparado com outros tipos, é um conto que tem presença. As duas

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

perguntas que tenho é: de onde é que vem o interesse por esse conto, em particular? E qual foi a tua fonte?

ASP: A fonte foi... a verdadeira, que me fez começar a contar a história, foi tê-la ouvido. Recolhi-a uma bibliotecária, na margem sul, na Moita. E eu já conhecia de ouvir, não de ler, de ter ouvido alguns contadores.

PERFORMANCE

ASP: E esteve ali, banhando a menina nas águas do rio. E dizendo: “Nossa Senhora do Pranto, a minha mãe e madrinha, tanto lhe tenho pedido, guardai a minha filhinha. Nossa Senhora do Pranto, tem a porta de loureiro. Bem pudera tê-la de ouro, porque tem sempre dinheiro. Nossa Senhora do Pranto, é minha mãe e madrinha, tanto lhe tenho pedido. Guardai a minha filhinha.”

...

LCC: Eu perguntava-te então, quais foram as tuas liberdades? Como o Paulo Correia falou... quando falámos do cagadinho, eu falei em variações... mas, agora lembrei-me daquele termo engraçado do Paulo, quais foram as tuas liberdades em relação às tuas versões-fonte? Nomeaste duas, principalmente. O que é que variaste nesses contos? Já falaste um bocadinho agora... Acentuaste determinados aspectos, mas quais foram as liberdades que tomaste para ti mesma e quais foram as liberdades que tomas na ação do contar neste contexto específico?

ASP: Na segunda história, não é? Na “Menina sem braços”. Muito poucas porque... e eram as que já estavam trabalhadas de trás. Trabalhadas em papel, nunca tinha experimentado. Que era a introdução da Nossa Senhora do Pranto, que não está na versão. Aliás, a Nossa Senhora do Pranto é uma lenda que vem das Beiras, creio. Uma Nossa Senhora que aparece no rio e tal. E fui... já tinha esse trabalho feito em dossiê, comigo, em estudo, porque a Nossa Senhora do Pranto perde um filho. Ela surge com um menino nos braços, que foi perdido no rio. E, portanto, já tinha isso como referência, isto casa com esta história, portanto, é bom colocar. E há uma reza. Nunca tinha utilizado com as crianças porque não fazia qualquer sentido esta informação. Outra liberdade que tomo é quando a menina, para salvar o filho, coloca as mãos no rio e canta. Isso, a mãe da bibliotecária cantava-lhe uma canção sobre o rio, que ela não se lembra, mas que acha que a mãe inventava e, portanto, eu coloquei umas quadras tradicionais. Não é propriamente uma canção popular, são várias quadras que eu compilei e com a melodia que às vezes eu invento na hora. E, às vezes não canto, mas são quadras populares sobre o rio.

...

ASP: Acho que dou uma incidência maior à relação da mãe com a filha que na versão não aparece. A filha não tem mãe, ponto final, e está com o pai. Isto, por causa da versão inicial que tenho, de quem me a contou... de ensinar a fazer coisas com as mãos. Isso já é uma coisa que contava aos meninos. É mais forte. Mas isso também vem da versão de Ourique, que foi recolhida e está na Revista Lusitana, que diz que ganhavam alguma coisa... o pai vivia com a filha e ganhavam alguma coisa com o que ela fazia à costura. E eu criei, a partir daí, essa relação de quem é que a ensinou a costurar e a bordar e que ela seria muito jeitosa de mãos, que fica ainda mais trágico, ela perder os braços, não é? A ferramenta.

...

LCC: um elemento para mim completamente estonteante, neste conto, e hás-de me responder se vem de uma dessas versões, que é uma sogra boa?

ASP: Ah, sim, vem de Ourique. Na versão que eu conto e que me contou a bibliotecária, a inicial e que eu conto às crianças, ninguém a quer na corte. E a sogra é má. A sogra e as irmãs do príncipe... que não a querem. E eu acho que deve ter sido invenção da mãe da informante, a questão de que lhe vão pondo bracinhos diferentes de palha, que vão experimentando, como uma boneca. Não encontrei nas versões que temos no Catálogo, não encontrei uma incidência nisso. Uma referência a isso. Pode ser que exista. Existem motivos semelhantes. Nesta história, não é muito relevante ela ir... até porque não acontece nada, ela não faz nada com aqueles braços, é só um adorno. Mas, na versão de Ourique, a sogra, a mãe é protetora. É protetora. Aí incide mais a questão religiosa, não diz que é o diabo que troca as cartas. Diz que as cartas são trocadas e ninguém sabe quem foi. Depois, aparece o diabo no fim e aparece o remate, sempre foi protegida por Nossa Senhora, "com quem Deus anda, com Deus acaba", é porque há ali uma interferência no cruzamento destas cartas. Portanto, lá está outra liberdade, sou eu que ali coloco o diabo a trocar as cartas porque preciso de justificar... não está isso na versão, preciso de justificar quem é que faz aquilo.

LCC: E foi por esse contexto, dessa introdução do Barbieri sobre o lugar, e desse público que era do lugar... foi essa a realidade que te faz fazer uma introdução também sobre ti e sobre o teu lugar? Porque também enquadras a tua narração, dizendo que és de Lisboa. Qual é o objetivo de te localizares também a ti perante esse público?

ASP: Talvez para... é um processo inconsciente, não é? De criação de empatia. Mas para conquistar algum direito.

...

LCC: Perguntava-te, o que é isso de cantar? Porquê essa presença tão forte na tua maneira de contar, no teu trabalho como narradora, porque é que está tão presente o cantar? O que é que sentes em relação ao cantar? E, se tu sentes que o cantar, depois, no contexto da performance, o que é que traz, qual é a mais-valia, que traz de novo para a tua prestação? O que traz de novo ou de diferente?

ASP: Não faço ideia. Não faço a menor ideia. Eu nunca decidi cantar. Não cantava antes. Não tinha nenhum prazer específico em cantar. Nunca trabalhei muito a minha voz, mesmo no teatro sempre tive uma voz esquisita e fugia de cantar. Não sei porquê. Tinha condicionamentos, acho que, psicológicos em relação à minha voz. Só comecei a cantar com as minhas histórias, logo no primeiro espetáculo que criei. Primeiro, porque tinha canções que queria cantar, que eram compostas e fui à procura do cancionero popular. Mas depois migrou. Começou a fazer parte da minha performance, um bocadinho sem querer, também, o cantar. Porque no processo de pesquisa dos contos ia encontrando canções, quadras, que tinham a ver... ou que eram daquela região onde aquela versão foi recolhida. Portanto, fazia parte dos materiais que tinha, as cantigas. Só mais tarde cheguei ao romanceiro. O que eu sinto é que o espaço de cantar, para mim, abre um estado de uma escuta do plano mais simbólico. É como se abrisse a escuta para receber um outro universo. Para descriptar a linguagem simbólica que está na grande maioria dos contos que eu escolho contar. Sobretudo nos contos maravilhosos... esse universo. Abre para mim, coloca-me num estado de escuta interior e também prepara o público para essa viagem. Mas, foi uma descoberta. Agora, é confortável cantar. Foram os contos que me deram isso.

...

ASP: O nosso trabalho devolve às pessoas, um universo que lhes pertence. Do qual elas fazem parte e sentem, com o qual, sentem afinidade. E isso é muito bom. Numa altura em que – já não estamos aí, mas – às vezes, há um divórcio grande entre a massa do público e as artes performativas. Como se houvesse um divórcio, não é? Às vezes, só estamos a trabalhar para o mesmo grupo de pessoas, que já se interessa e que já está desperto para... E acho que aquilo que nós fazemos chega a uma escala maior de pessoas. Eu gosto particularmente de trabalhar com os serviços educativos e em contextos de comunidade, em que podem estar todas as idades, congregadas. E acho que tem sido uma mais-valia para os lugares onde eu trabalho. Precisam de um espaço de programação, de um espetáculo, de um momento ou de uma sessão que seja boa para chamar todo o tipo de público, de todas as idades. Em que eu me posso adaptar. Se vierem 100 são 100, se vierem 60 são 60... se forem de 3 anos, eu adapto-me. Se forem 12 eu também me adapto.

Portanto, é bom. E acho que isso vai ganhando mais espaço, dá-nos mais trabalho, o que é ótimo, creio.

José Craveiro

"Isto acontece porque na minha meninice o dinheiro era pouco, não havia rádio nem televisão. Em casa da minha avó nem sequer havia luz elétrica, porque ela não tinha lá chegado. E, depois, quando eu podia lá estar, era uma maravilha. Depois da ceiazinha: contos. Falar de coisas boas da vida, porque as más, não valia a pena recordar. E os contos foram estando, assim, muito comigo."

VÍDEO: <https://youtu.be/Do7jmKEXtWg?si=K11lrfHBVBZrcFsK>

Transcrição da entrevista

LCC - Luís Correia Carmelo

JC - José Craveiro

...

LCC: Já nos cruzámos várias vezes. Pelo menos há quinze anos que nos vamos cruzando, nas Andarilhas, enfim, em serões de contos... Eu queria que contasses um bocadinho de como é que foste parar a isto. Como é que aconteceu?

JC: Isto acontece porque na minha meninice o dinheiro era pouco, não havia rádio nem televisão. Em casa da minha avó nem sequer havia luz elétrica, porque ela não tinha lá chegado. E, depois, quando eu podia lá estar, era uma maravilha. Depois da

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

ceiazinha: contos. Falar de coisas boas da vida, porque as más, não valia a pena recordar. E os contos foram estando, assim, muito comigo. Depois, eu nunca imaginei sair muito da minha área, porque eu não tinha formação nenhuma nesta área, nem em áreas parecidas e, portanto, estava longe de mim esta ideia de sair de lá do meu espaço. Mas, entretanto, nas escolas, em Coimbra em alguns eventos e tal, começam a perguntar se eu não era capaz de ir contar uma história. Está bem. Até porque, normalmente as pessoas que tinham alguma formação nesta área, por estranho que pareça, eu só ouvia contar as histórias do “Capuchinho Vermelho”, da “Branca de Neve”. Umas histórias que, a mim, nunca me entusiasmaram muito, pronto. Mas, pronto, era o que eu ouvia por lá. Mas, pronto, comecei a ir assim... Até que a grande saída acontece com as Andarilhas. Eu digo que não, que não vou. O meu vereador da cultura, à época, era um homem que, apesar de ser professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, era um homem de uma humildade extraordinária. E, então, quando percebeu que eu gostava muito de etnografia, que eu gostava muito da cultura popular, em geral – lia todas as histórias, porque gostava muito – quando ele lê que em Beja vai acontecer uma coisa extraordinária, ele diz: “Nós queremos participar. Isto é uma coisa que faz história e, portanto, queremos participar. E você é a única pessoa que nos pode ajudar”. E, eu disse: “Eu, mas tem aí pessoas formadas, licenciadas e tal, que estão muito mais à vontade para isso do que eu”. “Não, não. Você é que tem que ir”. E, eu inventei todas as desculpas possíveis, tentei me descartar e tal. Mas, ele insistiu. E fez uma coisa que deixou muita gente assim um bocado abanada. Ele disse “O senhor vai, vai um Carro da Câmara levá-lo e trazê-lo. Não se preocupe”. Pronto. E eu fui. Em Beja, eu fiquei fascinado. Mas senti-me um bocado mal, porque confesso, também nas primeiras “Palavras Andarilhas”, eu vi que não era só eu. Havia pessoas até, se calhar, com mais preparação do que eu. Mas que também, aquilo foi uma coisa muito boa... e havia algum medo. E, num dos espaços para os contos, que era aberto para inscrições e tal, as pessoas tiveram medo. Quem ia, ia com algum nervosismo e eu fiquei assim um bocado assustado, pois. Com o Serafim que estava a receber as inscrições, eu disse-lhe: “Se me deixar usar o meu capote, eu sou capaz de ir contar um conto. Mas, sem capote, eu não me sinto assim tão bem”. Ele aceitou. Aliás, as palavras dele foram estas: “Com capote, sem capote, avance.” E foi. E o que é que aconteceu? A história que me veio à mente era uma história que se contava muito na minha família. Nunca a ouvi fora da família. Em várias casas de familiares, sobretudo de uma tia velhota, tia-avó, ela gostava muito de contar esta história, que era a história do criado Serafim. E, então, eu conto a história. No fim da história, chego cá fora e o Serafim diz-me: “Eu também me chamo Serafim. Essa história, muito obrigado, mas eu sinto-a como para mim”. Eu disse: “Com muito gosto”. E, pronto, a partir dali, a coisa foi rolando, foi indo. Eu

continuei a ir a algumas escolas lá e tal. E depois da segunda participação nas Andarilhas, então é que...

...

JC: Eu fui o último contador nos velórios. Portanto, eu assisto à transição do velar em casa para a Capela. Na minha zona, as pessoas foram resistindo muito. É uma zona muito conservadora, foi muito briosas na sua cultura e tal. E a cultura da morte também foi uma coisa que ficou. E as pessoas estavam muito agarradas à sua casa e tal. Aliás, eu já lhes disse: “Quando eu morrer, não quero ir para capela nenhuma. Podem-me pôr no pátio, onde quiserem. Mas, dentro do espaço da minha casa”. Pronto. Mas, claro, foi um dos espaços onde, quando aqueles mais velhos que faziam isso e foram desta vida – a minha avó foi das últimas pessoas – eu passei a ocupar o espaço. E digo isto com agrado porque, quando eu às vezes tinha que sair e não podia estar num velório, as pessoas ao outro dia disseram-me: “Ah, já não foi a mesma coisa”.

Os velórios tinham assim um primeiro tempo que era muito voltado para a vida e para a morte, mas depois, a partir de uma certa hora, contávamos tudo e de tudo.

...

JC: Também tive outros espaços que era, por exemplo, de pessoas amigas que recebiam visitas lá em casa. E depois, claro, havia um tempo em que não havia nada para falar. E eu ia precisamente para isso, para contar umas histórias, cantar uma modinha e tal. E isto manteve-me a memória sempre muito viva. Foi assim que eu me fui mantendo nesta área.

LCC: E, na tua meninice, além dos velórios, em que tipo de outros contextos é que crescestes a ouvir?

JC: Eu, aos oito anos, vou para uma mercearia e taberna que o meu pai tem. Tomou aquilo de trespasse. Por estranho que pareça, diz que eu é que vou estar à frente daquilo quando não estiver na escola. Porque eu estava na segunda classe e o meu pai não tinha escolaridade, nem a minha mãe. Então, eu fico ali. Faço os meus deveres ao balcão, enquanto não vem ninguém e tal. Mas, tenho a felicidade de ter como clientes, que depois passam a ser mestres amigos, os velhotes mais simpáticos, quer da minha freguesia, quer das freguesias ali à volta. Por todos os motivos e por mais este: eu gostava de os ouvir e já não havia muito... já estávamos no tempo do rádio, a televisão já tinha chegado a algumas casas e já não havia muito quem quisesse ouvir velhos. E, então, eu apanhei essa gente na taberna. Então, eles contavam, eu contava. Aquilo que a minha avó me fazia muitas vezes,

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

também eles me faziam, que era: “Agora contas tu!”. Pronto. Isso deu-me um prazer enorme porque a minha vida, também a minha meninice não foi fácil. Eu comecei a trabalhar não tinha seis anos, a comprar ovos... O que me fez também ir conhecendo histórias. Algumas delas da vida, muito reais, mas que me entusiasmaram. Conhecer pessoas fantásticas, que me queriam comunicar alguma coisa e, portanto, esse foi sempre o meu meio. E, então, na taberna, nós chegávamos a ter verdadeiras sessões de contos. O que foi, para mim, das coisas melhores da minha vida. Eu, hoje, confesso que dando tudo o que posso aos meus netos... Os meus filhos dão o que podem aos filhos... Mas, eles têm um prejuízo colossal: não conhecerem os velhos que eu conheci. Na minha freguesia, até à chegada da televisão, os incultos falavam de história de arte, porque Coimbra foi uma grande capital da Renascença. Aliás, da Renascença Coimbrã e tal. E, até essa época, falava-se disto tudo. Contavam-se histórias fantásticas daquele edifício e do outro e tal.

Eu nisso fui um felizardo, que tive a possibilidade de manter sempre viva esta memória. Tive a felicidade de ter quem me fosse fornecendo muitas histórias. E tive a felicidade, também, de quem me acarinhou como sendo seu neto e que me fez sempre sentir muito à vontade e que era importante eu continuar a fazer isto. Foi essa gente e foi desta forma que eu me moldei, pronto.

LCC: E a tua avó contava no contexto familiar, contava para vós. Mas e contava também para outros? Ela contava só no ambiente familiar ou também contava...

JC: A minha avó contava em ambiente familiar e depois quando havia casamentos, baptizados, etc. Havia sempre espaço para estas coisas. Até chegarem as aparelhagens sonoras para fazer barulho durante as refeições e tal. Eu lembro-me que eu escolhia sempre aquele espaço onde estavam essas pessoas, a minha avó e uma elite assim muito parecida e tal. E, durante as refeições, entre garfo e colher e tal, havia sempre uma pequena história. Havia uma coisinha, não havia tempos mortos. E a minha avó tinha essa vantagem de ser uma boa contadora, uma boa cantadeira que reunia sempre, assim, um pequeno clã. Ali, assim, ali por perto. E, por exemplo, quando alguém matava um porco, a minha avó não matava porque era muito pobre, mas quando alguém matava um porco, quer dizer, eles iam porque era família, parentes ou assim. Quando havia uma situação qualquer em que se justificava as pessoas ajudarem, pequenos trabalhos comunitários e tal. A minha avó nisso era uma pessoa sempre muito presente. Primeiro, porque toda a gente a conhecia e amava muito, pela medicina que praticava sem levar nada a ninguém. Depois pela presença... Sempre que alguém estava doente, assim uma criança, um

problema, ela estava presente. Então, ela, em todos os espaços onde não se dizia nada, contava-se uma história.

LCC: E, portanto, são essas histórias que ouviste que fazem parte do repertório que tu contas?

JC: Sim, sim. E perdi muitas. Perdi muitas, porquê? Porque algumas delas eu, na altura, até achava que não valia a pena, era uma coisa que eu falava só muito de vez em quando. Hoje, tenho uma tristeza muito grande de ter perdido algumas dessas histórias, porque aquela do “Sal de semente”, etc., era uma versão que eu não encontro em mais lado nenhum. Eu, por exemplo, a história da “Tia Maria Miséria” andou muito fugida. E a única pessoa que contava assim muito parecido com a minha gente era a Cristina Taquelim.

...

JC: Uma história muito evoluída, muito burilada onde... lá era com uma laranjeira, portanto, a morte fica presa na laranjeira. Não eram dois miúdos, eu sei que eram mais. A Cristina conta com dois miúdos mas eram mais. Mas era tão parecida, tão parecida que eu adoptei um pouco a história da Cristina porque é quase a chapa.

PERFORMANCE

JC: “Então entrem. São minhas convidadas”. Elas estranharam. A tia Maria Miséria não dava nada a ninguém. Mas ela não tinha ido à escola. Não podia ler jornais e não havia rádio nem televisão nesse tempo. Ela dava a sua marmelada de laranja, o seu pão de trigo e o seu café a troco das notícias do mundo. Só que a Vida e a Morte sentaram-se à mesa. Comeram, comeram, comeram. E depois debruçaram-se e “rrrrzzzzzzz”. “Olhem para isto, dei-lhes o meu café e o meu pão, o meu doce, a minha marmelada, para isto? E logo marmelada de laranja. As laranjas que são a minha fruta de eleição. E agora roncam à minha mesa! Que falta de educação. E não falam comigo! Ah, mas, amanhã falam. E não lhe vou dar a minha cama. Durmam aí”. Ela já era noite alta. A ti Maria Miséria desistiu, deitou-se mesmo. E quando se levantou de manhã, nem uma nem outra. A velha batia com a bengala pElas paredes e pelas portas...

...

JC: Porque quem me contava esta história... Lá está, há histórias que foram guardadas em família. Se a minha família guardou o Serafim, o criado Serafim, uma família fantástica, que era a família do Manuel Gonçalves, do Manuel de Seixa, eram dois cunhados que casaram com duas irmãs, por isso é que eram cunhados... Mas,

elas eram umas pessoas fantásticas, eles também. Aliás, tenho as melhores recordações dessas pessoas. São as primeiras pessoas a ter televisão. Era preciso pagar cinco tostões para ver televisão. Veio aquela história do barco de Santa Maria e tal, do Henrique Galvão e umas senhoras que hoje são... Que já eram mais velhas do que eu na altura, já namoravam, eu era um menino... Mas elas gostavam muito de mim e, quando iam ver televisão, queriam que eu também fosse. Mas o meu pai não estava sempre disposto a dar os cinco tostões. Porque tínhamos direito a um suspiro ou a um reбуçado. Mas, eram cinco tostões, não é? E um dia estes senhores perguntaram à Piedade e à irmã porque é que eu não ia com elas sempre. E elas disseram-lhe: “Oh, porque o Senhor Arménio não dá os cinco tostões assim tanta vez ao filho, não é? O nosso pai dá, mas ele não dá”. E eles, imediatamente, lhes dizem: “Pois o Zé que venha que não paga”. E era fantástico porque o senhor Manuel de Seíça, não, agora o senhor Manuel Gonçalves, filho do médico que era pai dos pobres e pai de um grande cardiologista, era um homem fantástico. E, então, os programas de televisão muitas vezes não valiam nada, porque foram os primeiros tempos, aquilo era uma desgraça às vezes... Depois havia aquelas interrupções porque a antena não estava bem ou não sei quê, ou a emissora não estava bem... Aparecia uma coisa que dizia: “Interlúdio musical, o programa segue dentro de momentos”, pronto. E, então, o que é que o senhor Manel Gonçalves fazia... ou então vinha um Barradas de Oliveira, um político do antigo regime que vinha falar-se, porque não havia mais nada às vezes para passar, não é? E, então, o que é que o Manuel Gonçalves fazia: ou ia buscar a concertina ou o violão ou a sua guitarra e punha toda a gente a cantar, a dançar. Ou então contava. E eu fui-me encostando ali assim até que passámos a ter, sempre que o programa não valia nada, sempre, uma verdadeira roda de contos. E esta gente é que me formou. No fundo, a minha felicidade estava ali. Pronto. E eu, ainda hoje com uma certa saudade, lembro-me de isto tudo. Porque foi tão bom. O suspiro, eu não queria aquilo para nada! Queria era com aquela companhia fantástica. Por isso, eu me apaixonei depois... porque eu nunca soube tocar guitarra, nada que prestasse. Mas aprendi as variações em dó menor que o Senhor Manuel Gonçalves tocava. Acho que ainda sou capaz hoje de... Mas aprendi o Estalado, o Verde Gaia, de roda, a Farrapeira e tal. O Estalado, esqueci-me dos batimentos mas acho que ainda lá sou capaz... um dia ainda lá irei. Mas, claro, aquela gente para mim foram uns mestres, que me proporcionaram momentos maravilhosos, a mim e a outras pessoas. Mas, tenho uma saudade desse tempo. Mas, esses eram os homens do sal de semente. Quase, se não era mais, de quinze em quinze dias, todos os meses tínhamos o sal de semente. Porquê? Porque éramos uma zona de passagem. Coimbra e a Figueira da Foz. Passava muita gente ali a vender coisas que era uma aldrabice. E sempre que havia uma aldrabice no ar, o sal de semente, nesse dia, contava-se.

Eu só me lembro isto, não me lembra rigorosamente de mais nada. É um homem que traz um saco e onde chega diz: “comprem sal de semente. Quem quiser sal, compra do meu sal”. E como nós somos de uma terra onde se cria o arroz e, as marinhas de arroz são um pouco parecidas com as marinhas de sal, o homem diz “façam uma marinha, semeiem este sal de semente e vão ver que o sal nunca mais acaba”. O que é certo é que depois as pessoas desiludem-se. Mas, eu já não sou capaz de aqui para a frente de dizer mais nada. Não sei mais nada, bloqueou completamente, tapou. E as outras histórias que eu ouço, não têm muito isto e dá-me ideia que é... descontinuidade, assim.

...

LCC: Algumas, tu perdeste, ou seja, não tens o registo dessas histórias?

JC: Eu nunca tive dinheiro para um gravador. Agora já tenho lá uma coisa dessas, mas estou tão desabituatedo que até me esqueço que o tenho. Porque habituei-me a guardar tudo na memória, como tinha uma memória de elefante.... Só que os anos, depois, também vão passando. A vida, também, me pregou assim uns abanões. E algumas coisas que eu gostava muito, esqueceram-me, pronto.

...

LCC: Como é que foi para ti essa experiência, de pessoa que contava na sua comunidade, no seu lugar, para de repente ser alguém que anda pelo país e que vai a escolas e que vai a festivais para contar?

JC: É assim. Isto faz-me sentir um bocadito realizado. Porque a minha escola dos contos era uma escola onde o conto não servia para passar tempo. Servia para passar uma mensagem. E a mensagem passava por vários aspetos. Um deles era, por exemplo, tentar transmitir às pessoas que a desgraça tem um tempo. Depois virá um tempo melhor. As histórias, é rara aquela que não aponta para aí.

E aí eu sinto-me realizado. Se não fosse isso, o dinheiro não me trazia a felicidade que isto me traz. Que é fazer o que é possível, aliás, era a preocupação dos velhos no meu tempo. Pessoas que passaram muito, mas que tiveram sempre alegria. Boa disposição. E quiseram sempre que nós olhássemos para as coisas boas da vida e fizéssemos, também, uma paragem, em muitas situações da vida, para pensar nestas duas coisas que é: aproveitar o que é bom, ficar felizes porque evoluímos para melhor e depois também, no fundo, uma coisa que é fundamental, que é ser agradecido. E aí, penso que é o que me preenche mais a alma, que me enche de muito gozo, muita alegria, é isso mesmo. É o que tento transmitir aos meus netos, aos amigos deles, a todas as pessoas com quem comunico. Não são só os mais

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

novos, porque e até muitas vezes aos mais velhos, porque ainda ontem com aqueles velhinhos e tal, havia pessoas demasiado tristes. Quando os avós deles não tiveram um espaço com alguém a tentar suprir as faltas, a tentar dar-lhes aquilo que antigamente não tinham, porque muitos deles muitas vezes não comiam porque não conseguiam fazer a comida. Também não conseguiam ir buscá-la. Agora, então, pelos menos, isso têm. É muito melhor. É isto que eu tento muitas vezes. E que me sinto muito bem, quando as pessoas esboçam um sorriso. Porque, afinal, perceberam que afinal estão um bocadito melhor do que aquilo que até imaginaram.

...

LCC: E desde que começaste a contar assim, nesse tipo de contexto novo, nas bibliotecas, nas escolas, nos festivais, tu sentes que contas hoje de uma maneira diferente?

JC: Muito diferente.

LCC: Mas que diferença é que tu sentes na tua maneira de contar, Zé? Tu agora quando tens por exemplo... Ontem, tiveste que subir para um palco, não é? E contar ali de cima de um palco para a plateia...

JC: Para mim é o sítio pior da vida. É o sítio pior da vida porque eu não nasci para ser artista. Nasci para ser talvez um agitador.

...

LCC: Acontece-te muito, aqui em Portugal mais do que noutros países, acontece muito aquele desafio de contarmos em duo ou em trio, como foi ontem à noite, ou como foi ontem à tarde. Ou seja, dois contadores ou três contadores em que os contadores chegam, não têm assim ainda a coisa muito bem planeada e têm de improvisar e têm de contar. O Fontinha, eu sei que o Fontinha tem um especial apreço por fazer isso contigo. E, queria saber o que é que achas disso, o que é que achas de contar assim desta maneira, como é que te sentes? E depois, como que é que tu pensas, o que é que te leva a contar uma história e não outra... o que é que?...

JC: Com o António Fontinha – aliás, é com todos, convosco ontem também – não há programa. Por isso é que eu gosto que alguém comece primeiro e eu tento muitas vezes... ali à noite, lá está, estar num palco não me deu assim um conforto muito grande.... Mas, mas é assim: contando a dois ou três é muito melhor. Porque uma caminhada faz-se melhor em companhia do que sozinho. E depois, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, uma pessoa conta uma história, outra conta outra. E uma pode ser menos agradável. Mas depois daqui a bocado já outra é mais. Eu sinto que o espaço é muito mais enriquecido. Se eu estou

www.memoriamedia.net | memoriaimaterial@gmail.com | 962619496

A Memoria Imaterial CRL é entidade de utilidade pública por "relevantes atividades de natureza cultural, designadamente de recolha, inventariação, registo e disponibilização do património imaterial português" e entidade acreditada como ONG consultora do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

sozinho... Depende também das pessoas para quem se fala, mas normalmente torna-se muito mais monocórdico. Aquilo é assim um bocado... em certas situações não é nada agradável. Com dois contadores, com três, acho que é muito... Porque eu nunca fui muito amigo da solidão. Ser solitário é uma coisa muito chata. Ou porque eu sou muito palrador ou não sei, mas... O meu povo, lá na minha zona, diz-me uma coisa que é muito interessante que é: “Só se veja, quem só se deseja”.

...

JC: O livro mais triste do mundo é do António Nobre e o título é esse, “Só”. Não gosto. Quando estou na companhia de um, dois ou três contadores, ah, sinto-me muito melhor. Porque talvez seja a cópia daquilo que nós fazíamos.

...

JC: E lá voltou atrás outra vez: um, sozinho, dá quase a sensação que é um artista. Artista, para mim, não é grande ideia, grande coisa.

...

JC: Nós os contadores podemos ser, deixem passar, os fazedores de um mundo novo, bem diferente. E, portanto, também nós nos devemos sentir muito bem connosco próprios e também agradecidos por aquilo que recebemos. Porque, afinal, portadores de uma mensagem nova, que estaria esquecida, porque toda a gente olhava e ninguém via. Portanto, acho que tudo isto é bom demais.

Thomas Bakk

VÍDEO: https://youtu.be/NRnxbcv2UTg?si=7AaA1LRVeiWuw1B_

“Quando eu começo a contar histórias eu descubro uma coisa fabulosa que é lidar com o inusitado. (...) O contar histórias não tem programação. O contar histórias é lidar com um sujeito que está a passar ali na hora, é atuar no tempo e no espaço de forma que aquilo cause uma certa rutura no comportamento da maneira de estar da pessoa.

É conseguir que o sujeito que está a interagir com o telemóvel a ver alguma coisa prática da vida dele, é que ele entre nesse espaço lúdico que é um outro espaço que está sendo criado exatamente naquele momento.”

Transcrição da entrevista

- “Eu sou do Brasil. Nasci no Rio de Janeiro. Depois, com 7 anos, fui viver com a minha família em Recife. Passei a infância e a adolescência em Recife. Depois voltei para o Rio de Janeiro com 19 anos. Fiz escola de teatro, trabalhei como ator até [19]94. Comecei com a narração oral em [19]86, em Recife, mas eu já vivia no Rio de Janeiro. O meu contador de histórias nasceu na rua, portanto, eu comecei a contar histórias na rua. Era uma altura em que a minha mãe estava doente, eu precisava de estar em Recife com ela e não tinha mesmo do que viver e não tinha como trabalhar como ator em Recife, porque ali não havia muito mercado de

trabalho para isso. Reencontrei um poeta que eu já tinha conhecido quando comecei a fazer teatro em Recife em 1982.

Primeiro curso de teatro que eu fiz foi em 1981 em Recife, depois fui para o Rio de Janeiro em [19]83. Voltei para Recife nessa altura em que a minha mãe estava doente em [19]85 e fiquei de [19]85 a 88, porque ela faleceu em 87. Durante esse período foi quando eu encontrei esse poeta e daí que eu comecei a fazer cordel, literatura de cordel, nessa altura, porque ele era mestre nisso. Foi quem me ensinou tudo.

Depois regresssei ao Rio de Janeiro em 88. Retomei minha carreira de ator, mas na verdade eu nunca quis ser ator. Eu sempre quis ser dramaturgo, sempre quis escrever para teatro. A minha escrita, ela é muito mais dramaturgica, pelo menos no início. E o coiso dos contos e da poesia narrativa, no caso o cordel que é meio conto meio poema - quer dizer, conceptualmente é poema, não é? Não existe conto em verso. Foi mais tarde, foi a partir de 86 nasce isso na rua. E eu acabei deixando o teatro para me dedicar a isso, viajando o Brasil todo.

Criei um conceito de palestra cordel que, aliás o Ariano Suassuna já fazia, que era explicando as origens do cordel, onde é que aquilo nasce, como é que evolui, o que é que aquilo influencia em coisas que hoje estão nos meios de comunicação de massa e como é que o cordel funciona tanto a nível rural quanto a nível urbano. O cordel que eu faço é muito mais urbano do que é rural. Depois eu entro numa crise que é a maior crise que eu acho que qualquer narrador tem, que é a crise do repertório. E acho que o meu repertório, talvez seja ele que assusta. Porque eu pego no conto tradicional, sim, mas não com um olhar antropológico, nunca tive esse olhar por conto tradicional. Eu sou contador de histórias: quem conta um conto, aumenta um ponto. Depois eu conto histórias exatamente como eu vivo. A minha vida, a minha maneira de estar, a forma com que eu convivo com as pessoas, a forma com que eu interajo socialmente, é uma forma de desconstrução, porque desde criança eu não gosto da realidade e eu tenho uma briga com ela - com tudo o que é oficial, eu tenho uma briga com tudo o que é oficial. Portanto, tudo o que me obriga a uma regra que retrata um modelo, eu não gosto.

Quando eu começo a contar histórias eu descubro uma coisa fabulosa que é lidar com o inusitado. Ou seja, pode-se contar histórias em qualquer lugar, para qualquer tipo de público, sem esse compromisso ou sem esse aparato do espetáculo, do cenário, do desenho de luz, de certos artifícios que constroem um momento mágico, mas muito programado. O contar histórias não tem programação. O contar histórias é lidar com um sujeito que está a passar ali na hora, é atuar no tempo e no espaço de forma que aquilo cause uma certa rutura no

comportamento da maneira de estar da pessoa. É conseguir que o sujeito que está a interagir com o telemóvel a ver alguma coisa prática da vida dele, é que ele entre nesse espaço lúdico que é um outro espaço que está sendo criado exatamente naquele momento. Aí eu acho que esse ser que eu comecei a construir ainda na minha infância, que é de resistência a esse pragmatismo da realidade prática, fosse rompido com esse mundo paralelo que eram as tais 7 horas de ensaio. Que agora vira uma outra coisa, eu posso fazer isso em 3 minutos. Eu posso trazer o olhar desse ser que está na minha frente, que à partida é espectador, que está num espaço que não é o espaço para se contar histórias, que não é um espaço de espetáculo, transformar aquilo num espaço de espetáculo, porque eu consigo convencê-lo que aquilo é bom, aquilo é divertido, aquilo faz bem para ele e ele sente prazer com isso. E que aquele momento seja um momento especial para ele, para mim também naturalmente, mas que para ele signifique alguma coisa na vida dele, que ele vá se lembrar algum dia na vida dele. Então contar histórias tem essa coisa inusitada do momento. O improvisado com a vida.”

L.C.C. - Falando neste percurso, que tu querias ser dramaturgo, queria escrever, no fundo, para teatro e de uma prática que tem muito a ver com a escrita. Como é que esse miúdo, essa criança que há dentro de ti e que não gosta de regras, entre todas as formas de narrativas, vai justamente encontrar um espaço de brincar na regra do verso? Porque é que vais para o verso? Porque é que vais para o cordel? Porque é que vais seguir as regras?

- “Essa pergunta é fabulosa. É fabulosa pelo seguinte: porque eu gosto de esquemas. Porque o esquema me dá a regra que eu não tenho. E como Sartre dizia que a maior angústia do homem é a liberdade, porque quando ele é livre ele não sabe o que fazer com ela - é um pouco o que acontece comigo. Eu preciso de rotinas e de gerir melhor o tempo, esses são os dois grandes defeitos que eu tenho. Porquê? Porque eu fui criado com liberdade e sempre priorizei a liberdade. A liberdade para mim talvez seja a prioridade da minha vida, se ela me falta eu não tenho nada. E portanto os meus pais sempre me deram esse espaço para eu fazer as minhas escolhas e para eu fazer as coisas da maneira que eu acho que devem ser feitas. Portanto o meu percurso ele é composto de escolhas que eu fiz, que não fizeram para mim. Podem ter idealizado que eu fizesse determinadas coisas que eu não fiz ou que eu até tenha feito algumas escolhas que eles concordassem que eu fizesse, mas eu tive sempre o livre arbítrio de fazer essas escolhas. O cordel chega muito mais tarde.

Mas antes do cordel chegar tem uma coisa que é importante ser dita: eu tinha pavor de ler. Quando eu era criança eu não lia. E na escola... eu não gostava de escola eu não gostava de ler na escola, eu não gostava de nada na escola. Eu só gostava de

uma coisa na escola: quando tinha alguma coisa que tivesse de falar em público, porque eu gostava de me comunicar - e eu gosto de me comunicar. Eu gosto de conviver, eu gosto de interagir com outro, eu gosto de partilhar coisas, eu gosto de saber o que é o outro tem para me dizer. Portanto, esse feedback, esse intercâmbio, sempre gostei. Agora, a escola para mim sempre funcionava como um espaço de convívio social, não era para estudar, porque tudo o que eu estudava na escola, de pouca coisa eu gostava. E não gostava principalmente de como a abordagem era feita.

Eu passei na escola no papel de aluno, depois no papel de professor - eu fui professor de escola durante 6 anos - e depois como contador de histórias nas escolas. Não gostei de nenhum dos três. Não gosto muito de como a escola está montada e de como o aprendizado é transmitido. Então eu não gostava de ler - a minha irmã gostava de ler. Eu vim a gostar de ler na escola por causa de um professor que me leu um texto do Carlos Drummond de Andrade chamado No Restaurante. Esse texto falava sobre a lasanha. Eu gostava de lasanha. Eu não sei se eu gostei do texto por causa da lasanha ou por causa da maneira apetitosa com que esse professor lia esse texto. Eu saboreava a narração dele com o mesmo prazer que eu saborearia uma lasanha. E aí temos que recorrer ao Paulo Freire, que é quando diz quando o aprendizado é feito com algum elemento, com alguma componente, que desperte o teu prazer tu gostas do aprendizado, porque aquilo te dá prazer, porque tens uma identificação imediata com aquilo, porque te remete a alguma coisa que tu tens prazer. Esse professor me fez gostar de ler. Eu passei a ler a partir desse professor e comecei a gostar de leitura.

Como é que eu começo a trabalhar com teatro? Até aos 12 anos eu tinha a alcunha, na escola, de fúria. Porquê? Porque o meu maior prazer na escola era andar à porrada. Porquê? Não sei. Não tenho motivo para isso. A minha criação foi pacífica, a minha família era estruturada, eu não tinha grandes conflitos na minha família e talvez o não ter conflito é que me gerava o conflito. Mas havia uma coisa no Brasil que eu não lidava bem: com a injustiça social, com a desigualdade social e pelo facto de eu morar, de eu viver num bairro de classe média, onde tinha uma classe muito pobre na frente, em baixo, onde havia uma horta, e havia uma classe absolutamente miserável à esquerda de onde eu vivia. Portanto eu convivía com a classe média rodeado por uma classe pobre e uma classe miserável. Tinha nisso alguma coisa que me incomodava. E tinham três realidades diferentes que eu sentia. Eu posso dizer, por exemplo, que eu encontrava com os amigos pobres que eu tinha, que dizia que mataram não sei quem à facada, porque um pisou no pé do outro. Para eles isso era normal, morria-se como quem vai ao supermercado - o que na classe média não existia, esse conceito de morte. A morte era uma coisa sofrida.

Morrer era uma coisa grave, matar o outro mais grave ainda. Na classe pobre isso era normal, porque era lei da sobrevivência, era a lei do velho oeste. Isso me incomodava muito.

Depois quando eu vou adolescendo, eu vou começando a perceber como é que esse Estado está montado, não é? Do que é que gera miséria, do que é que gera pobreza, das perversidades da própria classe média, que é bastante pior que a classe rica. E aí eu deixo de ser Fúria e passo a ser a comunista. E tudo o que tivesse a ver com os desfavorecidos, eu estava, tanto do ponto de vista económico, quanto do ponto de vista social de comportamento. Então eu era em defesa dos movimentos gay, eu era em defesa do movimento negro, eu era em defesa dos movimentos ecológicos. Entro no movimento de defesa da Amazônia. Estamos a falar ainda no tempo da ditadura, onde as cartas que eu recebia - nessa altura ainda se mandava cartas - essas cartas que eu recebia eram violadas. Elas apareciam na minha casa cortadas com um x-ato, porque eu já era uma pessoa suspeita na sociedade e não tinha 18 anos. O Teatro começa dentro do movimento de defesa pela Amazônia que eu participei, eu tinha 17 anos, como um veículo de consciência política. E é assim que eu começo o teatro. Começo muito mais escrevendo do que atuando.

Foi em [19]81, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de teatro. E aí começo a passar pela experiência de ator, a entender muito mais a escrita teatral. E aí passo a ser ator e deixo de escrever. E aí resolvo fazer escola de teatro no Rio de Janeiro. E vou para o Rio em [19]83, com 19 anos. E aí vêm aquelas antigas perguntas que as pessoas normalmente fazem «Mas tu vais viver de quê?» «Não sei. Eu quero fazer a escola de teatro.» E fui.

Cheguei no Rio, não tinha do que viver. O meu pai me apoiou na ideia, mas não me apoiou financeiramente. A minha mãe me apoiaria, mas eu aceitar o apoio da minha mãe significava, não era comprar uma briga com o meu pai, mas era não ter o respeito do meu pai suficiente para dizer que aquela foi uma conquista minha. Então eu resolvi comer o pão que o diabo amassou no Rio de Janeiro sozinho, com 19 anos, sem estar minimamente preparado para aquilo. Estamos a falar de uma distância de 3000km, onde não era fácil voltar para casa do papá ou da mamã no fim-de-semana. Nós voltávamos nas férias anuais, quando voltávamos. Numa altura onde andar de avião no Brasil era caríssimo e mesmo a passagem de camioneta não era assim muito barata.

Então para esses intervalos de entre engatar uma peça na outra, o que é que eu vou fazer agora, o cordel era o meu emprego público, onde eu começo a fazer, nas escolas, a tal da palestra-espetáculo a contar a história do cordel da idade média

até ao século XX, quando começa o Leandro Gomes de Barros nesse conceito do cordel que você conhece hoje, brasileiro, que é o conceito do cordel metrificado. Portanto, o cordel originalmente não tinha métrica e originalmente também nem todos eram em verso, quando ainda era feito em Portugal. Quando o cordel vai para o Brasil e que vai com a tradição oral, só a partir do séc. XX é que ele começa a ser metrificado. É esse cordel que é referência hoje, mas não é esse o cordel que começa nas origens.

Mas essa pergunta que tu fazes sobre a métrica, é o esquema que eu preciso para criar as tais rotinas e registando o tempo que eu preciso. Eu só consigo executar coisas práticas se eu fizer um esquema ou se eu planejar alguma coisa que para mim soe como jogo, mas é um jogo que eu posso desistir. Tem uma pequena história muito interessante para contar, que é a história do passarinho que está pousado num tronco de árvore que segue à deriva de um rio. E ele está pousado no movimento. Esse passarinho, ele pode voar à hora que ele quiser. À partida ele está pousado. Só que esse tronco segue à deriva de um rio onde tem uma queda de água e esse tronco vai cair, mas nesse momento o passarinho voa. A sensação que eu tenho na vida é que todas as vezes que eu estou em perigo acontece alguma coisa que eu não sei de onde vem - e aí temos que recorrer a uma abordagem mais esotérica, que eu acho que não é o caso aqui - acontece alguma coisa que eu não sei porquê, nem a origem, que me salva. Isso é do ponto de vista da saúde - da saúde não, da doença. [Risos] Já estive em situações muito críticas de doença e de hospital e que eu consegui me salvar na última das últimas. E de acidentes automobilísticos, de afogamento. E também do ponto de vista económico, quer dizer, quando eu não tenho mesmo salvação, quer dizer, eu tenho 10€ na conta e não tenho dinheiro para comer e de repente me ligam para fazer um trabalho para ganhar 3000€. Como é que isso aconteceu nesse momento? Como é que isso acontece na nossa vida sem nem pensarmos que isso é possível, nem sem buscarmos essa possibilidade? De repente acontece alguma coisa, algum fenómeno, que te salva. Essa é a sensação que eu tenho no passarinho que pode voar quando ele quiser. Ele é livre, mas ele não usa a liberdade dele excessivamente, ele não precisa de estar sempre a voar.

Portanto eu conto história como vivo. E quando eu mando uma boca para alguém no público, porque ele está a mexer no telemóvel ou porque simplesmente ele não está prestando atenção em mim e como eu sou o foco de atenção, talvez pelo facto de eu ser leonino, eu acho que as pessoas têm que estar a prestar atenção quando eu falo - não têm. Eu aprendi com a Cristina Taquelim que não têm, ela uma vez me disse «Deixa o público em paz!» e hoje eu deixo, mas me enerva. Quer dizer, eu estou contando histórias e o outro está olhando para cima! Eu não estou lá, eu estou cá.

Então às vezes parece que as pessoas vão para uma sessão e como aquilo não é um espetáculo que tenha caixa - o Teatro tem a caixa: o sujeito está no escuro, tem a luz, tem a caixa, tem cenário para ver, tem coisas, tem imagens. A narração oral não. A narração oral tem a palavra e a relação do contador com o público, mais nada. E tem uma série de informações visuais à volta: é avião que passa, é o miúdo que passa na frente, é o outro que pega uma banana e descasca - e tudo isso rouba atenção. E tens que lidar com essa tensão e deixar que o silêncio também faça parte daquele momento, porque não és tu que controlas o tempo e a atenção do público. Isso é o próprio fenómeno da comunicação e da relação. Então tem que dar tempo para as coisas. Eu acho que o grande aprendizado de contar histórias é lidar com esse tempo, com as pausas, com o ritmo.

E talvez o que mais me tenha encantado no verso - e que eu devagarinho me começo a desencantar, porque eu acho que estou a entrar num outro ciclo - mas o que começa a me encantar no verso é a musicalidade. É a capacidade que o verso tem sonoro de fazer música no ouvido de quem ouve. Só que isso de certa forma é uma bengala, porque não estás nu, estás vestido de música. Como há quem toque instrumentos [Risos] numa narração oral, que aquilo de certa forma é um recurso que tu tens de provocar encantamento a partir do som que não é o da palavra, porque provocar encantamento só com a palavra dá muito mais trabalho e nem sempre é possível, para determinados públicos às vezes não é possível mesmo. E às vezes por causa do próprio espaço, porque o espaço não permite isso ou porque tem eco ou porque é grande ou porque tem muita informação visual ou porque tem um público muito heterogéneo, por uma série de fatores. Às vezes quando eu toco pandeiro o pessoal começa a bater palmas e eu tenho o público na mão. Como o Carmelo toca concertina e de repente as pessoas se sentem na França. A música tem isso. E porque é que essa música não pode ser feita com a própria palavra? também pode. E contar em verso é música. Contar em prosa também, mas é uma música diferente. Como o contar em prosa está muito mais próximo do nosso quotidiano e o contar em verso te remete ao conceito que tu tens da própria poesia, do próprio ritmo da poesia. Quando vem a rima eu tenho um problema e uma solução ao mesmo tempo. Se a rima for monocórdica é um problema, porque aquilo fica chato. Se a rima não for monocórdica eu tenho uma solução que também pode ser um problema. Eu tenho uma solução porque aquilo soa ao ouvido do outro, como tem um ritmo diferente, mas o próprio público não sabe muito bem dizer porque é que aquilo é encantado, ou seja, porque é que aquilo encantou o ouvido dele. Eu tenho pessoas que me dizem «Mas tu tens um jeito de contar histórias que é impossível a gente não ouvir.» - não é o meu jeito de contar histórias, é o verso. Se eu contar em prosa talvez ele não diga isso.

Eu conto em associações ou conto em lares, eu conto em centros de dia, em universidades séniores. Já contei em bar, já contei em café. Já contei em casa-de-banho. Eu fiz uma vez nos Maus-Hábitos, no Porto, uma sessão dentro da casa-de-banho com contos escatológicos. Então eu entro em projetos assim e vou criando projetos assim.

Onde é que se pode contar? Eu já contei, no Brasil, uma sessão Maçónica, sem nem saber direito o que eram os maçons, entende? Então eu vou entrando em coisas, porque são terrenos onde eu nunca pisei e eu quero experimentar como é que é pôr conto ali. Eu gosto de contar onde nunca se contou. E muitas vezes eu conto sem cobrar, porque naquele sítio nem pode-se falar em dinheiro, porque eles não têm e vendo os livros então com essa questão do livro de cordel ser um produto barato para se fazer e para se vender. É possível se fazer uma sessão onde eu não preciso de cachet, eu não estou refém do cachet. Eu já contei, no Porto, para o pessoal que era sem abrigo, dentro de uma associação que recupera os sem abrigo, eu conseguia vender livro para os sem abrigo e eles compravam [Risos] e pagavam. Então isso eu acho delicioso.

No Brasil houve uma altura que eu vendia os livros de cordel nas esplanadas, no tempo em que a minha filha era recém-nascida e tivemos um presidente do Brasil que fechou todas as instituições culturais, que foi o Fernando Collor, e portanto não havia espetáculos de teatro, o cinema parou, só havia televisão a produzir coisas, mais nada. Portanto todos os artistas ficaram desempregados, exatamente como agora na Pandemia, e não tinha mesmo onde trabalhar, então eu fui para a rua. Só que na rua também era difícil, no Rio de Janeiro, parar as pessoas para ouvir histórias e conseguir sustentar minha filha com aquilo e era uma vida cara. Então eu criei uma história que falava da história do Mundo através do peido. Porque é que eu pus o peido? Porque eu precisava de um artifício que eu pegasse todos os públicos e que qualquer público que não seja leitor, pelo impacto da palavra - que pode ser a palavra, pode ser o tema, alguma coisa que toda a gente goste. Essas componentes que o humor trabalha são sempre ou coisas proibidas ou fora do vulgar. Mas na verdade aquilo era a falar da história do Mundo. Eu começava com peido desde a Idade Média até à República e conseguia fazer uma abordagem histórica com esse tema do peido. E consegui, durante essa primeira infância da minha filha, fazer com que não faltasse nada para ela vendendo peido. Ela estudava num infantário muito caro, então os pais dos outros meninos eram exportador de aço. Então uma vez numa reunião me perguntaram o que é que eu fazia. [Risos] E deu vontade de dizer que eu era vendedor de peido, né? Porque era o que eu fazia. [Risos] Eu andava nas esplanadas durante a noite, de bar em bar, a vender o peido, fazendo uma performance que durava um minuto e meio. Depois que eu fiz isso eu

nunca mais tive medo de público nenhum, porque em um minuto e meio eu tinha que fazer a pessoa comprar. Eu tinha que encantar a pessoa numa mesa de bar, onde essa pessoa podia estar terminando um casamento, sei lá, muita coisa que acontece numa mesa de bar. E naquele momento eu tinha um minuto e meio, dois minutos no máximo, primeiro para chega na mesa, para que as pessoas me ouvissem e para que eu efetuasse a venda, porque o objetivo era esse, era sustentar a minha filha. E consegui.

O meu primeiro contacto com a narração oral foi porque a minha filha era criança e eu não fazia teatro infantil, porque também não me chamavam. E normalmente porque as personagens que eu fazia normalmente no Brasil em teatro eram sempre muito grotescas, porque eu sempre gostei de grotesco, gostava da linguagem expressionista, gostava do teatro político. Portanto não era o teatro água com açúcar, como os contos que eu escolho também não são. Às vezes eu ouço um conto e acho que aquilo não serve para nada, não fica nada, não lembro do que o contador me contou. Eu até gostei de ouvir, mas não ficou nada. Eu gosto de quando fica. Isso acontece na narração, como acontece quando eu vejo um filme no cinema, quando eu vou ao teatro, eu quero ficar pensando sobre aquilo, eu quero que aquilo mexa comigo.

Então a narração começa com a necessidade que eu tinha de contar histórias para minha filha que já que não podia ser em teatro, podia ser em narração oral. Começa com um curso, uma oficina que eu fiz com a Benita Prieto em [19]95. Depois que eu fiz essa oficina eu encontrei com o Celso Sisto, que também é um escritor que era contador - que ainda é contador - e que também hoje é professor na universidade, não sei se é em Portalegre ou em Curitiba. E eles tinham um clube de narração oral que era a Benita, o Celso, a Eliane Nunes, que é professora da PUC também lá no Brasil, e uma bibliotecária que era a Lúcia Abreu. Foi o meu primeiro contacto com a narração oral.

A narração oral, no Brasil, ainda estava engatinhando. Quem tinha me falado disso tinha sido uma atriz que era amiga minha, que já morreu, que também trabalhava com a Benita, que era a Fernanda Lobo, foi ela que me falou, inclusive, da oficina. E eu quando fiz a oficina gostei muito daquele mundo, mas ainda não achava que aquilo poderia substituir o teatro. Isso só começa a acontecer de verdade quando eu sou diagnosticado com uma doença na coluna e que começa a me incapacitar os movimentos e eu sabia que não ia poder usar o corpo como eu precisava para o teatro, eu já não tinha como ser ator para o ator que eu concebo, que precisa de usar o corpo. E eu disse «Não, para atuar já não dá. Eu tenho que redimensionar essa atuação.». Então eu pensei um pouco ainda naquele formato dos entremezes espanhóis, que é uma coisa meio performática, meio narrada, meio teatral, mas

não totalmente e onde os temas também eram muito grotescos, muito burlescos, a figura do sátiro, porque também era uma referência que vinha do teatro. E depois eu vou encontrar no cordel também, com as histórias fantásticas. Histórias assim de realismo fantástico, histórias com personagens muito fora, muito pouco realistas. Isso me encantava a nível de temática dentro do cordel e até hoje me encanta. Mas por outro lado tem um endereço muito cristão, né? O cordel sempre humilha o Diabo, sempre tem a questão do exemplo. Eu não gosto de dar exemplo com as histórias, eu acho que as histórias são feitas para provocar. Aliás, não só as histórias, eu acho que a arte é feita para provocar, é feita para interagir, é feita para agitar. É como se fosse um sumo onde eu tenho a água em cima e o sumo em baixo e então é preciso agitar, porque se não só bebes a água e o sumo continua lá em baixo. É feito para agitar, para mexer com a pessoa, para que a pessoa mesmo construa o seu ponto de vista, a sua ótica.

E aí eu vou contar história nos Maus Hábitos - e tem uma história como é que eu cheguei nos Maus hábitos e tudo - e começo a fazer sessões só eu, nos Maus Hábitos. E as sessões nos Maus Hábitos que antes dava 10 / 15 pessoas, passavam a dar 80 pessoas, 100 pessoas - aquilo começa a bombar. E começo a fazer nas quartas-feiras, que não dava ninguém, começava a encher a sala, por causa também dos temas que eu trabalhava, que eram brejeiros e que isso para os Maus Hábitos era bom.

Depois fiz projetos nos Maus Hábitos onde que conseguia levar as freiras aos Maus Hábitos através de uma coisa chamada Histórias do Pequeno Almoço, que era Histórias do Pequeno Alo Moço (...). E que nós pegávamos os miúdos que estavam em orfanatos, as adolescentes vítimas de violência doméstica e servíamos um pequeno almoço de manhã, aos domingos de manhã e as instituições todas levavam esses miúdos e aquilo também era aberto ao público. Então era um contraste social fabuloso aquilo, não é? Porque tinha, por exemplo, uma senhora uma vez levou a filha e só tinha pão com manteiga, «Mas a minha filha não come só pão com manteiga.» «Mas é o que tem. [Risos] É o que há.» Nós dávamos uma sandes, quando havia dinheiro era com fiambre, quando não havia era com manteiga e um sumo. E aquilo era de borla, não ganhávamos nada com aquilo a não ser os bilhetes quando era público geral, mas para as instituições não cobrávamos nada. Nós tentámos vender o projeto para a Câmara, a Câmara [disse] «Não há dinheiro para isso». Pedimos o pequeno-almoço, só, para a Câmara, custava 80 cêntimos, na altura, cada pequeno-almoço para cada criança e aquilo nunca tinha mais do que 60 crianças, o que nem chegava a 60€ - a Câmara não tinha. Então nós fizemos aquilo sem o apoio da Câmara, com os livros que eu vendia nas sessões. E fizemos aquilo aos domingos.

Depois fizemos as histórias do sábado à tarde, que era Sábio da Tarde (...), que era no mesmo conceito do Pequeno Alo Moço, só que em vez do pequeno-almoço, havia um chá com bolachas, mas à tarde não pegou muito.

E fui fazendo coisas assim, nos bares. Não tinha conhecimento de nada em Portugal de narração oral, até que me convidaram para fazer a Jornada dos Contos, em Braga. Eu fui, só que a ideia que me venderam no início, a minha experiência com a Universidade do Minho foi muito parecida com a tua, porque eu achava que ia dar uma oficina. E não era para dar uma oficina, era para contar histórias. Eu não tinha histórias para contar. Eu tinha quatro histórias para contar, não tinha mais que isso, porque eram as únicas que eu contava nos bares. E quando me disseram que era para contar e eu tinha o José Campanari, eu tinha o António Fontinha, o José Craveiro, o Avelino González - não, o Avelino eu acho que foi depois. Eu conheci a Paula Carballera lá, conheci o Avelino González lá, o Fontinha, o Craveiro e contadores espanhóis também, muitos que iam, contadores ingleses. Eu não tinha nada para fazer, para contar, ainda não tinha feito vida de narrador. Mas foi lá que eu conheci o Fontinha. Eu fui parar nas [Palavras] Andarilhas por causa do Fontinha e por causa do Ângelo Torres, eles falaram de mim e eu vim para as Andarilhas. A partir das Andarilhas as pessoas foram-me conhecendo aqui entre o centro e o sul, porque era uma zona que eu não fazia e que onde a narração oral acontece, porque a narração oral no Norte é muito fraca ainda - já está mais forte do que já foi, mas ainda não tem a força que tem no Sul e ainda vai demorar muito para ter. Então foi a partir das Andarilhas que eu conheci as pessoas, que eu conheci os narradores, que fiquei amigo das pessoas e comecei a fazer coisas. Comecei a conhecer, também, o que era feito, que eu não sabia.”

Qual é o elemento que tu achas que faz desse ato de contar tão especial para ti?

- “A relação. Esse é o mais importante de todos, não é a palavra. Só que a relação, ela vai ser mais significativa e mais impactante se a palavra for uma âncora forte. Eu só posso provocar um interesse em ti, se o que eu tenho a dizer ou o que eu significo para ti for significante e para isso a palavra serve. Mas a palavra é uma espécie de prostituta na nossa mão, porque nós usamos a palavra para seduzir o outro, seduzir no sentido afetivo mesmo. A palavra não tem essa importância cultural que as pessoas acham, porque a importância cultural, na verdade, é a relação humana. A palavra simplesmente serve para aproximar as pessoas e para fazer com que as pessoas entendam: entendam-se enquanto indivíduos e entendam-se enquanto coletividade. E para que é que a cultura serve? Se quisermos uma leitura mais pragmática é para nos entendermos enquanto seres sociais. Entendermos enquanto indivíduos e enquanto indivíduos inseridos em grupos. Mas tudo isso é para discutir a relação com o outro. O ser humano só

precisa de afeto, não precisa de mais nada - e naturalmente de se alimentar, de dormir, essas coisas que têm a ver com o corpo. Mas para se manterem vivos e bem eles precisam de afeto, eles precisam de amor. Só que eles criam caminhos complicadíssimos para chegar nisso e não chegam, porque não vão direto ao assunto. O conto faz com que eu tenha alguma coisa para dizer e diga diretamente a ti, sem subterfúgio. Essa objetividade de relação é que cria esse momento mágico do conto, onde a palavra me serve como instrumento, mas ela não é mais importante, nem que o outro, nem que eu. Eu e o outro somos mais importantes que a palavra, porque ela está ao nosso serviço e deverá estar ao nosso serviço. Agora eu não posso encarar literatura como uma coisa mais importante que o leitor ou que o escritor, porque ela só existe para provocar essa relação entre o escritor e o leitor. E para melhorar o mundo, não é a palavra que melhora, é o que é que ela faz com outro, é o que é que ela provoca no outro. Portanto, ela é um instrumento.

Se eu estou num contexto de um festival, eu não quero só ouvir contos, eu quero rever as pessoas, eu quero estar com as pessoas, eu quero matar saudades com as pessoas, mesmo que eu não diga nada para elas. Mesmo que eu não abrace, mesmo que eu não beije, mesmo que eu não diga nada, eu estou sentido a pessoa presente. Eu acho que talvez seja esse vazio que a pandemia deixou, de não poder estar presente. Agora, o que é que as pessoas fazem com a possibilidade presencial? Não fazem nada. Continuam a falar de trabalho, de pão na mesa e não é isso que interessa. Eu posso estar com outro e não dizer nada, eu só preciso sentir a presença do outro. Essa energia do outro é que me move, é que me dá motivo para viver, que faz com que a minha vida tenha sentido e que faça com que eu não me deprima e que eu não entre numa tristeza profunda de que nada vale a pena. Então eu acho que talvez essa pandemia mexa com essa limitação que as pessoas viram que é possível de estar presente na vida do outro e do outro estar presente na sua própria vida.

O que eu acho mais importante na narração é a relação e o vínculo que se faz com o público. Porque não te esqueças do seguinte: quando contamos histórias não contamos para uma pessoa, contamos para um grupo e um grupo não existe. Se eu contar para o grupo eu não estou contando para ninguém. Eu preciso fazer desse grupo uma família. O que é que é uma família? Numa família existe hierarquias, de afetos mesmo, às vezes temos uma proximidade maior com uma irmã do que, às vezes, com o próprio pai ou a própria mãe. Então quando contamos para esse grupo vamos simpatizando com algumas atenções, com alguns feedbacks, com a maneira que um determinado ouvinte está a me olhar e tem uma energia ali a passar, tem um intercâmbio que está a acontecer, tem uma química e essa química não é do grupo, é de um indivíduo no grupo e que pode ser de vários indivíduos no

grupo. Portanto, o vínculo que eu faço com esse grupo de construir essa família durante esses 40 minutos, 1 hora... Há sessões que a gente não quer que terminem, porque está muito bom. É quase que parecido com uma relação sexual, que o mecanismo a gente conhece qual é, mas a química é sempre diferente - e a amizade a mesma coisa, a família a mesma coisa. Tudo isso é relação e relação é energia. Portanto, o mais importante é relação e o vínculo, por causa dessa energia que é trocada. A palavra é só a âncora, para ancorar o barco, ela não é o mais importante.

Eu sou um camelô de palavra. O que é que é um camelô? É um vendedor ambulante. Vender uma palavra não é trocar palavra por dinheiro. Quando nós vendemos uma ideia significa [que] aquilo fez sentido para ti, só que essa monetização, ela pode ser feita com dinheiro ou com atenção.

O primeiro contador de histórias que eu tive era um sujeito que se chamava Válter, que reunia as crianças na rua e dizia que era um ladrão. Ele começava a falar do ladrão que ele era e que era um ladrão que entrava pelas chaminés das casas e que era um ladrão do tempo em que os ladrões não usavam arma, era um ladrão respeitado até pela polícia. Só que ele ia criando imagens que nos faziam imaginar que esse ladrão era uma espécie de Pai Natal. Tinha um encantamento nesse ladrão que não era o ladrão da realidade que nós conhecíamos, que era a nossa referência de ladrão. E começávamos a simpatizar com essa ideia do ladrão. Com essa história do ladrão, que era essa personagem que ele criou, ele ia começando a contar uma história atrás da outra. Contava histórias do papão, eram só histórias que despertavam medo. E nós começávamos a acreditar em tudo o que ele dizia. E quando ele chegava no fim ele dizia assim «Bom, agora eu vou dizer porque é que eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão, porque eu acabo de roubar uma hora da vossa atenção.». Eu acho que o contador é um ladrão de atenções. E para essa atenção ser roubada e o público não se sentir chulado é preciso que esse roubo seja significativo, ou seja, que essa atenção que foi dispensada tenha servido para alguma coisa. Então quando eu faço o outro acreditar no que eu estou a dizer e que o que eu estou a dizer ele acreditou, porque fez sentido, eu vendi a ideia. Mas o meu pagamento nesse sentido não é dinheiro, é a confiança do outro e a recompensa que eu tenho de que aquilo mudou, pelo menos, aquele momento do outro. Que num piscar de olhos aquele outro teve prazer, que valeu a pena ele estar ali naquele momento, que ele foi feliz. Esse é o meu pagamento como contador lúdico.

Mas de repente eu sou esse contador, eu chego a casa e recebo uma conta da EDP e aí eu digo «Epá. Tem um outro conto aqui que eu não contei [Risos] que é quanto é que eu tenho no banco.». E é sobre isso que os contadores não discutem, porque parece que é vergonha falar em dinheiro. Então continuamos a ser contadores institucionais. E para sermos contadores institucionais isso é tudo muito bonito,

mas levar 3 meses para receber de uma Câmara não é agradável e isso é preciso ser falado. há determinadas coisas que para ser contador atrapalha a rotina do próprio contador, porque em vez de ele pensar em contos, em vez de ele pensar em melhorar o seu trabalho de contador, ele tem que passar horas em emails e em burocracias que seriam desnecessárias se as coisas fossem mais práticas e se fossem mais ágeis, que não são. E depois tem a questão dos cachets, né? O que é que um cobra, o que é que o outro cobra - cada um cobra o que acha que tem de ser cobrado, não tem que haver uma pasta única, nem um piso, sindicato, não. Tu convences o outro pelo trabalho que tu fazes e só convences o outro se a tua ideia for bem vendida. Vender ideia - eu sou camelô por isso, eu preciso vender ideia. Eu preciso vender o que eu acredito desde criança. Eu preciso vender a lasanha do professor que me leu o conto. Eu preciso vender esse encantamento que eu tive com aquele homem que me leu um conto que me fez ler. Se eu não vender isso, eu não estou sendo pago, eu não tenho responsabilidade nenhuma em ser contador. Vou continuar com teatrinho, com historinha e isso não vai servir para nada. Então eu sou camelô de palavra por isso, porque eu primeiro uso a palavra para chegar ao outro, chego ao outro para que mude a vida do outro e a minha, para criar uma relação com outro, para conseguir me comunicar com outro e para que a gente construa um micromundo melhor. Esse pequeno mundo que estamos a construir aqui nós quatro, nós cinco, seis, é um pequeno mundo.

O mundo é feito de pequenos mundos. É um mundo dentro do outro mundo, dentro do outro mundo, isso não tem fim. Essa é a lógica do universo, é o infinito do universo: é um mundo dentro de mundos, como se fosse uma caixa dentro de uma outra caixa. Se conseguimos, nós seis, fazer um mundo que é agradável, que gere bem-estar, harmonia, equilíbrio, que seja um momento agradável para todos nós e que saíamos daqui e olhamos para a rua e a rua é mais feliz, é mais alegre, as pessoas são mais bonitas, nosso mundo funciona. Se o mundo que é maior não funciona, tenho muita pena, mas o meu funciona. E criamos aqui um pequeno mundo e outros pequenos mundos serão criados, talvez maiores que o meu. E vão sendo criados mundos. Então eu acho que a narração oral é uma espécie de injeção nesses pequenos mundos. A história lá do mudo que não mudava, quer dizer, enquanto o sujeito não se muda, ele não vai mudar o mundo. Se eu não me consigo entender com a minha família, eu vou falar do primeiro-ministro? Não, porque como eu não consigo gerir nem a minha própria família. Se eu não consigo me entender com a minha mulher, a quem é que eu vou criticar de que não funciona ou de que está a fazer alguma coisa que é injusta? Eu preciso primeiro pensar nos meus pequenos mundos. E o nosso pequeno mundo começa na família, depois com os amigos, depois na escola, no trabalho.

Se por onde eu vou passando eu espalho harmonia eu espalho poesia, eu espalho alguma coisa que sirva para o outro se melhorar e criar um mundo mais bonito, eu já fiz o meu trabalho de contador muito bem feito, mas eu não sei se os contadores estão a pensar nisso. Não é que eles não pensem isso, eu acho que pensam - se tu vires um encontro como este festival, tu vais perceber que toda a gente se gosta, há um trato solidário, há boa onda no ar. Agora, até que ponto isso é posto em prática no conto? Será que esse pessoal que está aqui e que se gosta e que se dá e que partilha coisas, quando ele escolhe o repertório ou quando ele conta para o público, será que ele pensa no seu papel de contador? Ou será que só os investigadores como vocês pensam? Se é que pensam? Mas acho que pensam. Não sei. É uma pergunta que eu faço, não estou aqui para afirmar nada. São coisas que eu vou percebendo. Eu só acho que falta intensidade no papel social do contador. Eu não sei se os contadores estão a pensar nisso de modo geral, eu posso até dizer alguns que pensam. Eu posso dizer que a Cristina Andante pensa, eu posso dizer que o António Fontinha pensa, que tu pensas, o Miguel Horta pensa - tem quem pense. Agora, os mediadores talvez pensem mais do que os contadores, contador mesmo. Depois, eu acho que há mais mediadores que contadores e há mais formadores do que mediadores. Então eu acho que falta contador que pense o conto no seu percurso de contador, não para agradar, mas para mexer, para provocar, para que o conto seja um instrumento social.”

Cristina Taquelim

VÍDEO: <https://youtu.be/FDN5cgZ7UG4?si=mCnN0cV--W2uFDuR>

“Semear. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi no universo da narração e junto dos narradores que eu admiro é a partilha, é a cumplicidade e é essa possibilidade de semear. E isso agrada-me muito como mundo, como conceito de vida, como forma de estar no mundo. Eu encontro isso no universo da narração com uma força que me agarra e que é uma raiz muito importante naquilo que eu faço e naquilo que eu sou.”

Transcrição da entrevista

- “Eu nasci em Lagos, eu sou algarvia. Fui criada por uma avó que era uma grande doceira e fui criada pela minha avó em casa, portanto, o meu tempo livre era feito sempre à volta de tachos, de panelas. Era uma família que gostava de se sentar numa mesa comprida e hoje, à distância, era uma família que gostava muito de se contar. Contava a sua história, contava as suas tragédias, contava as suas desgraças, aqueles pequenos segredos de família, contava o seu lugar e toda a gente na família contava. A minha avó, especialmente, porque eu passava muito tempo com ela. E, portanto, foi pela mão da minha avó e do meu avô Leonel que eu ouvi, do meu avô, muitos contos de bichos - e é muito curioso, quando o Fontinha me dizia isso e eu não percebia, e de repente ao ouvir um contador tu vais recuperar lá atrás uma história que já escutaste na tua infância e comesças a reconstruir. O meu berço dos contos está lá atrás na minha infância e nesta casa, onde à roda da mesa e da palavra se passavam os dias.

Porque é que uma pessoa é contadora de histórias? Isso é profissão? Perguntam-se ou não se perguntam? «Isso é profissão? Isto há com cada coisa mais moderna agora. Então aquilo que a minha avó fazia uma vida toda, agora transformou-se numa profissão?», a minha avó perguntava-me isto, «Ó filha, então tu foste para a universidade e agora tens o teu cursozinho, em vez de estares a trabalhar como psicóloga, andas para aí a contar histórias, mas isso tem algum jeito?». A minha avó não achava jeito nenhum, porque toda a vida a minha avó contou histórias. Não era a sua profissão, mas com as histórias da minha avó cresceram muitas gerações. As histórias que a minha avó contava, cresceram, educaram-me a mim, aos meus primos.

E depois aconteceu-me a mim aquilo que acontece a maior parte dos miúdos que vivem na província, que nascem na província: para fazerem a sua vida tem que ir para a grande cidade e eu fui estudar para Lisboa. Fui tirar psicologia e quando termino o curso o meu primeiro trabalho foi numa biblioteca, numa biblioteca

pública. Fui parar ao Alentejo há 30 anos. E numa biblioteca pública muito especial, porque era uma biblioteca pública que andava à procura de um sentido para a leitura pública.

Isso é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, é essa transumância entre o universo da cultura escrita e o universo do imaterial e perceber que eles não são tão opostos como se pensa. Ainda hoje à tarde numa das sessões com grupos sénior, eu ia buscar os poemas da Virgínia Dias, uma mulher de cultura popular e com uma poesia dum riqueza e de um recorte literário... Portanto, eu gosto de fazer essa transumância. E também a gosto de fazer com os garotos, por motivos diferentes.

Semear. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi no universo da narração e junto dos narradores que eu admiro é a partilha, é a cumplicidade e é essa possibilidade de semear. E isso agrada-me muito como mundo, como conceito de vida, como forma de estar no mundo. Eu encontro isso no universo da narração com uma força que me agarra e que é uma raiz muito importante naquilo que eu faço e naquilo que eu sou.

Trabalhei 30 anos na Biblioteca Municipal de Beja José Saramago. Comecei a trabalhar 30 anos ao lado do Joaquim Figueira Mestre, que era um bibliotecário muito diferenciado daquilo que havia de visão de bibliotecas no país, na altura. Era um homem que achava que a biblioteca era um largo cheio de gente e de livre acesso aos livros, às estantes, à palavra e um homem que sempre me deu toda a liberdade para eu fazer aquilo que achava oportuno e que respondia às necessidades da comunidade. Tanto, que a narração entrou pela biblioteca desde a primeira hora. A partir do momento que nós começámos a fazer os primeiros encontros com o António, depois com o António Fontinha, depois com o Horácio Santos, houve também com o Ângelo, que foram os nossos primeiros contactos.

A narração começou a entrar na biblioteca e até com uma dinâmica muito engraçada, porque fazíamos sessões de contos - fomos talvez dos primeiros sítios do país a organizar sessões de contos à noite, para adultos e só com os narradores que trabalhavam na biblioteca. Na altura o nosso querido Jorge Serafim também era nosso colega, a Luzia do Rosário, a Fátima Silva, ou seja, eram os próprios técnicos da biblioteca que contavam histórias. E era muito interessante veres a cafeteria da biblioteca, com gente que estava toda a começar, encher-se com 60 / 70 pessoas - às vezes um grande autor não levava tanta gente à biblioteca.

Falta um bocadinho da minha história como mediadora de leitura, como narradora. As grandes descobertas que eu tive nesta arte foram sempre a partir de observação e daquilo que o outro me diz da sua escuta. Um dia já em desespero, tínhamos um daqueles grupos que chega à biblioteca - que chegava à biblioteca - e aquilo era

disparar para todo o lado. Eu peguei numa recolha, não sei se do Adolfo Coelho, se do Teófilo Braga e abri o livro, naquelas irresponsabilidades de principiante e comecei a fazer uma leitura solta do Mama na Burra. Nada preparado, daquelas coisas que a gente faz irresponsavelmente. E, de repente, a gente teve escuta. Eu tinha consciência, não era o mérito do mediador, havia qualquer coisa naquele texto que tinha ressoado naqueles miúdos como nenhum outro texto tinha ressoado. E o que é que era? E na procura dessa escuta começa a tecer, começa a escolher os contos, começa a escolher os contos que são significativos para ti, começa a contar repertório teu e repertório de muitos colegas. O António é uma fonte de inspiração, suponho, o António Fontinha, para maior parte dos narradores portugueses, porque efetivamente ele fez muito trabalho de recolha, desbastou muito conto e trouxe à luz muito conto e nesse sentido ele cumpre uma função importantíssima do contador de histórias, que é fazer o conto passar adiante e ser escutado e ser repetido.

E depois um trabalho que tem de ser feito por cada um de nós na escolha dos textos, que sendo significativos para si, são acolhidos ou são recebidos com essa intensidade que todos nós buscamos, não é? E uma atitude de permanente leitura do outro. Eu costumo dizer - às vezes acham que não, mas é verdade - eu costumo dizer que cada vez gosto de trabalhar com grupos mais pequeninos. A dimensão do grupo tem exatamente a ver com essa intensidade de relação que se consegue construir e onde eu acho que se afirma plenamente como o ato de contar como qualquer coisa feita a muitas vozes. Um ato efémero, mas construído a partir do momento que duas histórias se encontram. Quando duas histórias se encontram, epá, a gente sabe, nós sentimos. Se o grupo for pequeno esta intensidade desse encontro é mais expressiva, é mais forte.

A escuta dos outros pode ditar o que eu faço. A escuta do outro pode ditar, mas não é o mercado que dita. O que é que eu quero dizer com isto? Eu olho para o meu repertório, quando comecei a contar, e hoje tenho um repertório muito mais ligeiro, muito mais leve, com muito mais elementos de picaresco, de humor, do que tinha quando comecei a contar. Eu, quando comecei a contar, tudo quanto era história de faca na liga, de drama, de densidade, era o que eu gostava de contar. E quando eu digo que não é o mercado que decide, mas é a escuta do outro, é o facto de eu trabalhar em contextos com pessoas profundamente deprimidas, obrigou-me a chamar outro repertório a esses contextos, percebes? Foi a escuta do outro que me obrigou a ir buscar o repertório mais leve, mais brincado. A consciência, por exemplo, que as cantigas cumprem neste trabalho, por exemplo, com os mais velhos, um papel importantíssimo. Portanto, não foi o mercado que ditou, foi a escuta do outro.

Lembro-me da minha tia Madalena me contar o Toirinho Azul. Não me lembrava do conto, lembrava-me de fragmentos, lembrava-me de elementos. Depois é a escuta da versão A e da versão B e do que encontras no catálogo e doutro narrador que contou que vai ajudando a suprir (...) essas lacunas, não é? Mas há frases, por exemplo lembro-me de uma coisa que a minha tia Madalena dizia muito, que era quando a menina em cima do toirinho de desequilibrava e soprava o vento e caía uma folha da floresta de prata ou da floresta de cobre ou da floresta de ouro e aparecia a bicha das três cabeças e das sete cabeças, ouvia-se uma voz que dizia «Mau, mau Maria!». Este «Mau, mau Maria» ficou a minha vida toda, este «Mau, mau Maria» vem daí. Ou aquela coisa da voz da tia Madalena bater com o pezinho na pedra e dizer «Ai valha-me aqui o meu toirinho azul!». Quantas vezes, sem dizer desta maneira, eu bato com o pé na pedra e peço a bênção do toirinho azul.

São elementos que ficaram das coisas que eu ouvi, que tu vais recuperando. Olha e estamos aqui numa sala [aponta para uma ilustração] onde está uma ilustração muito bonita do Toirinho Azul, não sei se é da Tânia Lima, se é de outra ilustradora, e que apanhou muito bem o tema central da história, que é uma história de uma profunda crença e de uma profunda amizade entre duas naturezas tão diferentes, que é um touro, um touro que é um encanto - um encantado como diria hoje a senhora - e uma menina. E ela apanhou muito bem na ilustração esse encontro, essa fidelidade jurada entre esses dois seres de naturezas diferentes.

Os contos trabalham com emoções, trabalham com afetos, trabalham com memória e isso é muito poderoso. Um contador de histórias é alguém que tem muito poder na mão e tem que honrar esse poder. Tem que honrar no respeito pela escuta do outro - não vale a pena insistires em esticar uma sessão quando a escuta se esgota. O tempo certo da sessão é o tempo da escuta do outro, o outro define-te qual é o tempo certo da sessão. Mas não apenas isso, perceber que aquilo que traz à luz é a sua voz social e, portanto, o repertório que ele vai selecionar das muitas coisas que ouve, pelos lugares onde passa, das muitas fontes que busca, a partir do momento em que assume um conto de alguma forma assume uma posição, assume um modo de ver, de estar no mundo e isso preocupa-me. E preocupa-me escolher o conto certo e preocupa-me teres repertório vasto, para nestas sessões muito picadas e muito vividas, poderes usar os materiais, os textos certos para manter essa dinâmica do grupo.

Lembro-me de uma coisa que fiz com o Tim Bowley e que foi muito transformadora e guardo até hoje. Ele não era um homem de muitas palavras. Tinha assim umas tiradas metafóricas que deixavam a gente sem resposta e se calhar é isso que a gente espera dos mestres, é que te coloquem ainda mais questões do que aquelas que tu levas de partida. E recordo-me que numa conversa assim já final da

formação eu lhe perguntava como é que ele conseguia aquela serenidade no contar, não era apenas a depuração da narrativa, era uma serenidade no contar que eu ansiava atingir, porque sempre vivo o momento de contar com muita tensão e isso é muito desconfortável, eu gosto de vestir o conto e gosto de sentir o formigueiro na barriga - quer dizer, é bom sentires um bocadinho de tensão. O Tim disse-me uma coisa que té hoje me ficou gravada, dizia ele que no primeiro momento que começamos a contar uma história, contamos a história com a cabeça, depois há um momento que contamos a história com o coração e depois há um momento em que contamos a partir do ventre que é onde tudo se assimila, o nosso intestino assimila tudo. E quando a história é contada a partir do ventre é porque ela está integrada. Ela já fez um caminho, ela já depurou, ela faz parte do teu sangue, do teu respirar, não é? E se calhar, na altura, isto foi uma resposta que eu - se calhar, tenho a certeza - não percebi bem que relação é que a tripa tinha com a narração e hoje percebo o que ele queria efetivamente dizer e sinto esse trajeto de muitos contos dentro de mim e outros que não, que estão ainda aqui [Aponta para a cabeça] e vão estar aqui e outros que estão aqui [Aponta para o coração] e eu quero que desçam, porque... Percebes? Mas percebes que há um trânsito dentro de ti, dos contos que lês, dos contos que escutas.

Recordo-me que formação em narração, eu se calhar fiz três encontros com três narradores, mas vi muita gente a trabalhar, vi grandes mestres. E ver grandes mestres ajuda-te muito, não é a copiar, mas é a construíres com identidade o teu lugar no assunto. Eu recordo-me a primeira vez que vi o Pep Duran trabalhar com livro, aquilo foi para mim absolutamente encantatório, eu nem conseguia - a comoção de perceberes que alguém utilizava aquele objeto e conseguia com um objeto tão simples e de uma forma tão natural, tão orgânica, tocar a alma humana daquela maneira, independentemente da idade, para mim foi uma revelação.

Eu tenho de construir na minha cabeça um itinerário para esta sessão, uma organização. Ou seja, para mim tem que haver uma coerência nos livros que eu vou buscar. Para mim trabalhar um livro apenas não me chega. Interessa-me que aquela sessão traga ou diferentes perspetivas sobre o mesmo foco ou que tenha uma unidade absurda, como esta que são livros vermelhos e eu vou petiscando textos muito diversos.

Sobre aquele objeto em presença o que a gente efetivamente está a fazer é ativar conhecimentos. São texto do património imaterial, vamos catá-los, vamos procurá-los e dar-lhes luz.

E depois os textos da cultura escrita. Não é que o imaterial não chegue, o problema é que eu quero o diverso. Eu quero o diverso. Porque se eu vou a uma comunidade e só levo aquilo que as pessoas, se eu estou a trabalhar com uma comunidade e só levo aquilo que as pessoas já conhecem, se eu não sou capaz de as tocar para uma experiência diferente do ponto de vista da palavra - enquanto eu não faço isso eu não desisto. Eu gosto imenso de trabalhar texto literário com estes grupos. É óbvio que sei que até chegar lá... isto chama-nos para um outro aspeto que para mim é muito importante como profissional, que é a questão da continuidade, da importância do trabalho de continuidade. Quem vive, como eu vivi, 30 anos o trabalho numa organização e num território, tem de ser uma palavra que tem que ter permanentemente na boca. Porque este trabalho de continuidade é um trabalho de desenvolvimento do gosto, de abertura de espírito ao novo, de recordar, de construção de uma relação de confiança, de partilha cúmplice de coisas que nas primeiras sessões não acontecem, mas que depois vão surgindo no grupo e de levar às pessoas outras ferramentas de linguagem, de imaginário, estéticas e artísticas através da palavra - e tem que ser bem feito, porque é muito fácil ler para um grupo de adultos em voz alta. E aí eu vou buscar muita ferramenta da leitura em voz alta para trabalhar com estes grupos, quase que como uma leitura - não sei se a imagem é esta, mas eu acho que é uma boa imagem: pegares num texto literário e abrires uma lanterna sobre esse texto literário e vais ligando e apagando a lanterna sobre esse texto literário e regressas a ele até mais do que uma vez. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou a ajustar a receção daquele texto, que pode ser complexo por muitas razões, ao público que eu tenho em presença, até que a gente consiga desfrutar do texto como o autor. E é muito bonito tu perceberes como consegues partilhar com estes grupos, estou a falar nomeadamente de séniores, podia falar de jovens que a receção é a mesma, textos de recorte literário, como são por exemplo os textos da Marina Colasanti, em que a única coisa que faço é lê-los, ou «cantarolê-los», ou «contarolê-los». E foi quase sempre assim que eu fui encontrando o caminho, foi da experimentação, de colocar os textos na boca, de estar atenta à receção e tirar conclusões daí.

É muito importante que o mediador de leitura tenha muita convicção no trabalho que está a fazer. Quando se trabalha em formação de leitores, aquilo que está permanentemente em jogo é a grande diversidade de textos que se disponibiliza neste trabalho, as muitas entradas. Portanto, eu não tenho grande pudor de partir de um texto da tradição e ir ao literário e sair do literário e ir a um álbum de imagem. Quando organizo mentalmente uma sessão penso-a a tocar esta diversidade e esta

tipologia de textos, desde que eles se harmonizem, desde que eles sejam capazes de construir uma coisa que eu gosto de chamar itinerários narrativos.

Muitas vezes onde tu não consegues chegar com a cultura escrita, chegas com a oralidade. E muitas vezes, aliás quase sempre quando trabalhas com crianças, para mim é como se tu estivesse a pensar o edifício leitor. Neste edifício leitor como é que tu comesças a te relacionar com o mundo? Nomeando. Nomeando pela oralidade: é o pai, é a mãe, comesças a nomear o mundo e depois começa a construir as tuas próprias narrativas sobre esse mundo, portanto, a oralidade é o berço de tudo, é a partir daí que tudo acontece. Aquela coisa absolutamente deliciosa - tu tens moços pequeninos - que é o bebé começar a descobrir o som da boca e brinca entre a sílaba e a baba e o cuspe, aquela coisa que o bebé faz que é uma coisa deliciosa de ver, essa descoberta de que a palavra tem efeito sobre o adulto que está ali ao pé. Porque ele faz «Pa pa pa», faz aquelas coisas e estimulas, e a criança começa a ter poder sobre ti.

A palavra é uma matéria muito boa para cuidar do outro. [Lê] «E recolho ao meu canto, a apertar-me para não ocupar espaço nenhum e fico a mastigar as lágrimas e a cara escondida, inchada e feia. E aí, entre o escuro e o silêncio, é aí que me escondo a fazer de conta que não existo.». É muito bonito este texto, não é? Muito indisposto, muito pesado. Quando eu vos falava de textos pesados, eu trabalho estes textos com os moços. E é muito curioso que a escuta se adensa.

Livros destes, tenho que importar isto para o meu trabalho de mediadora. Ou seja, é olhar um bocadinho para o trabalho em torno dos contos e dos materiais do tradicional, mas perceber que na formação do leitor a gente tem que ir para além disso e também nos recorrermos de outros recursos.

Preparo muito os meus contos na relação direta com os auditórios, na relação direta com os públicos e depois caminhando e rememorando a viagem. E com uma fé infinita que no preciso momento em que eu preciso daquele conto vou ter a lucidez para a frase sair limpa, percebes? Aquela fé de que a frase vai sair limpa e escorreita naquele instante. Eu não ensaio os contos. Se, por exemplo, se trabalho contos com fórmulas «Na casa amarela da rua torta, há uma menina à janela e um gato à porta. A menina que está à janela.» Este tipo de texto, percebes? Estes sim, estes eu tenho uma memória péssima e são textos que se falha uma palavra perdem completamente o sentido, o vigor e o viço. Este tipo de textos sim, tenho uma certa preocupação em decorar, em tê-los papagueados na boca da língua, até para brincaremos muito com eles - isto presta-se a muito jogo. Os pequenos poemas da infância prestam-se a muito jogo com os meninos. Mas de uma forma geral o que faço é isso, é reler muito o conto, reler, ler e reler muito o conto; reler muito a escrita

do conto, porque entre as muitas versões que tu vais encontrado, depois há elementos que tu usaste num dia e que funcionou muito bem e que queres reter e fixas, registas «Epá, isto é importante.».

Das coisas que guardo no coração de 30 anos de trabalho em Beja, não tenho a certeza de nada, tenho a noção que falhei em muitas coisas, que tenho muito para aprender e ainda muito para fazer, mas há uma coisa que ninguém me tira, que é o gosto de ter feito parte da história de leitura de milhares e milhares e milhares de crianças em 30 anos naquele concelho. E fazeres parte da história de leitura de milhares de pessoas em 30 anos de trabalho no concelho, epá, tenho já isto ganho, já ninguém me tira esse prazer. Tenho vaidade de ter participado desse, fico vaidosa de ter participado desse processo. Isso é muito bonito, perceberes isso, que fizeste parte da história de leitura dessas pessoas. Que os primeiros livros que uma criança viu, de imagem, foram ao teu lado, ao lado da mãe ou que o contexto em que tu trabalhaste a vida toda foi um espaço de interação poderosíssimo da relação de pais e filhos ou que as bibliotecas podem ter um trabalho de socialização importantíssimo nas comunidades rurais, onde ninguém chega, e as bibliotecas chegam com a palavra, com as histórias, com a escuta, às vezes com o registo, quando se consegue recolher. Portanto, isso é uma coisa que eu valorizo muito e é isso que dá o sentido ao que eu gosto de fazer.

Há contos que eu levo a contar e sei que eles ainda não estão lá. Normalmente isso acontece-me mais com os contos de autor, onde a preocupação em manter algumas expressões literárias é muito grande, porque são tão bonitas. Não é uma questão de decorar o conto, não se trata disso, porque eu tenho o conto decorado, não é? Quando pego na Moça Tecelã sei exatamente o que é que tenho de contar, sei exatamente os quadros, os elementos daquela história, mas a Marina escreve aquilo de uma forma tão bonita. As palavras exatas que ela escolhe para contar aquela história criam imagens poderosíssimas que não são as mesmas imagens se eu disser de outra maneira.

Há contos que eu tenho perfeitamente claros quais são a sua estrutura narrativa, nomeadamente se são contos de autor, mas a beleza, o rigor das palavras de uma autora como, por exemplo, da Marina Colasanti. Eu, quando partilho um conto da Marina Colasanti, preocupo-me muito que ele chegue o mais próximo das palavras da autora possível, percebes? O mais próximo possível. E, muitas vezes, a maneira dele chegar o mais próximo possível da exatidão, não é uma questão de pudor «Ah, é literário, tem que ser...», não tem a ver com isso. Tem a ver com as palavras que nós usamos para falar dos lugares, criam imagens diferentes. Dizer, como a Marina diz, que aquela moça vai desenhando o horizonte, cria uma imagem mental precisa, percebes? E isso eu preocupo-me em manter.

O conto tradicional é um conto livre. O trabalho com o conto tradicional, para mim, é mais livre, apesar de ser muito desafiante perceber nesse caminho o que é que vai caindo e o que é que vai ficando. o que é que vamos deixando cair e o que é que vamos mantendo no conto. E muitas vezes o que mantemos é aquilo que é reforçado pelo auditório. Recordo-me, falo muitas vezes neste exemplo, há uns anos atrás eu fui fazer uma sessão em Beja para um grupo de miúdos adolescentes, 10º anos, por aí, 11º [ano], de uma turma de Artes. Um professor de Filosofia, daqueles professores doidos, porque os contadores precisam de professores doidos que os acolham dentro das suas salas. E a minha ideia era o quê? Era de que forma é que a gente podia meter as atividades de narração nas aulas de filosofia e ele disponibilizou-se e eu fui lá fazer as sessões. Um dos contos que eu contava na altura - e ainda conto, que acompanha-me até hoje - era o conto da Miséria e eu contei o conto. Havia ainda um bocadinho aquela coisa que eu já não faço, que era ouvir-se a história e o professor dizer «Então, e tal? E gostaram?» e falarem um bocadinho sobre a história. E há um garoto deste curso de Artes que disse uma coisa muito engraçada, a propósito da miséria, e dizia que a história lhe fazia lembrar o que ele tinha vivido no Brasil - que ele tinha vindo no Brasil - e que as pessoas ricas eram reféns da miséria. A miséria tinha os ricos na mão, como na história a miséria tinha todo o mundo na mão, toda gente pedia que ela liberta-se a morte. E aquilo ficou-me de tal maneira na cabeça que naturalmente se instalou, porque há expressões nos contos que depois acabam por - eu não queria dizer cristalizar - por fixar-se. Há coisas que tu dizes nos contos que acabam por encontrar o seu lugar para ser ditas exatamente naquele sítio. Desde aí é muito frequente eu, quando conto a história, dizer «Naquele instante, Miséria tinha o mundo inteiro na mão», isto fixou-se na maneira como eu conto a partir de uma reflexão de um escutador que partilhou.

Em Salvada tinha um grupo muito grande, daqueles grupos muito incaracterísticos, daqueles grupos que nunca deves ter. Também nós temos que zelar e cuidar, é preferível as vezes desdobrar um grupo, do que fazer uma sessão para um grupo muito grande, isto acontece muitas vezes. Pronto, era um grupo muito grande. E eu peguei na Bela Infante e comecei a fazer este jogo entre o narrar e o cantar e fui fazendo o tema narrando, imaginando um lugar, «Não, não é nada parecido com este. Um palácio e um jardim, e como ele era? Um banco de pedra que era uma lindeza, e como ele era?» e nisto, depois mete-se a cantoria da bela infanta no jardim sentada e fiz o romance quase todo assim, contado e cantado. E recordo-me de uma coisa que me vai ficar gravada para sempre de uma velhota miúda, viúva, assim muito franzida e que me diz assim «Ai filha, toda a vida ouvi essa cantiga e só hoje é que compreendi o que ela queria dizer.». Ela conhecia o tema, repetia o tema,

mas foi aquele momento que tornou aquele tema compreensível, que deu significado, que construiu sentido.

Já se percebeu quais eram as fontes, não é? Escuta direta; recursos digitais que hoje temos disponíveis, como é o caso do Memória Imaterial e outros que são muito úteis, de gente que vai fazendo recolha e vai disponibilizando e partilhando essa recolha com os colegas; aquelas fontes sagradas, como são o nosso catálogo, finalmente à luz; e muita coisa do universo da literatura, da cultura escrita. E a partir de certa altura acontece - e acho que aí é que a gente começa a ser contadores - é quando tu comesças a ser autor, quando tu comesças a criar os teus próprios textos, que no caso dos contos tradicionais são as tuas próprias versões daqueles contos - tu és um coautor daquela história. Então há um trabalho de [criação], mesmo na tradição oral ele havia.

As primeiras pessoas que gravámos - e o Barbieri sabe disso - o Galamba era um bom exemplo, ele permanentemente fazia isto, histórias que a gente hoje vê recolhidas, porque entretanto fomos aprofundando e encontrámos contadas a Norte, contadas a Sul, contadas no Centro, ele dizia sempre que esta história se passou aqui, «Olhe, foi entre Ficalho e Serpa, numas feiras não sei do quê.» e as pessoas ele conhecia e tudo era exato, ou seja, este trabalho de colocar no quotidiano, de contextualizar, de dar um tempo, de dar veracidade. E depois, o que ele inventava. «Senhor Galamba, então mas isso não é um conto, isso são uma data deles.» «Isto são uns pedacinhos que eu juntei. Juntei um pedacinho daqui, juntei um pedacinho dali.», nesse trabalho de criação que os bons narradores da tradição, os velhos narradores da tradição, faziam. E é por isso que tu encontras - suponho eu que será por isso, também - que tu encontras uma mesma estrutura narrativa contada de muitas maneiras e sobre muitos pontos de vista, a mesma história. Isso é muito interessante e muito desafiador.

Ouvir estas histórias contada por esta geração é uma graça e é uma coisa que me acompanhará sempre na minha vida e acorda dentro de mim aquilo que foi a minha experiência primeira com as histórias. E que é a nossa experiência primeira com as histórias. São aquelas que a gente ouve no colo, são aquelas que a gente ouve no regaço, aquelas que são contadas pelas pessoas que são significativas na nossa vida ou que se vão tornando, como a Mariana - foi uma mulher que eu conheci já adulta e que se foi tornando significativa na minha vida. E essas, normalmente, são as histórias que mais colhem ou que mais ficam dentro de nós.

Aquilo que é muito bonito é quando tu sabes tão bem, tão bem o conto, que brincas com o conto, que entras e saís nele e brincas com o auditório e estás atento se a pessoa se coçou, se franziu e interpelas - esses são os contos que eu gosto mais de

contar. São aqueles que tu vestes tão bem, que estás numa roupa tão confortável que te divertes genuinamente na relação com as pessoas. Mas isso é um trabalho de muito tempo até um conto estar nesse ponto, de ser contado muitas vezes. O Leite de Vasconcellos falava disso, eu não descobri diretamente na fonte, descobri por quem o estudou, a Teresa Meireles escreve isso num dos seus livros, fala dos contos como pedras. Diz que ele referia que os contos são como seixos que caem e que vão batendo no rio e que vão ficando rolados, não é? Este conto que eu estou aqui a expressar, que é o conto no qual eu me divirto, com que tu brincas e saís do conto e colocas comentários e voltas a entrar e estás permanentemente a mobilizar o auditório, é esse conto muito rodado, é esse conto muito redondo. Tu tens perfeitamente escorreito dentro de ti, já não está aqui [Leva as mãos à cabeça], já não está aqui [Leva a mão ao peito], não é? Esses são os contos que a gente gosta mais de contar, são aqueles contos que vão fazendo cama no nosso repertório e aos quais nós regressamos - eu, pelo menos, regresso muitas vezes, porque eu gosto muito desse conforto.

Durante muito tempo preocupei-me com a questão da repetição, quem trabalha em continuidade às vezes tem essa preocupação de repertório permanentemente novo e quando trabalhas em continuidade não consegues ter repertório rodado sempre novo. Ajuda aqui a tua disponibilidade para a escuta, para integrares nas sessões aquilo que os outros têm para contar. E o regresso à mesma história não é tão mau como se pensa, porque ela permite sempre que a pessoa compare a versão que escutou, que repare no elemento que da outra vez lhe tinha escapado, exatamente como a gente vê um filme pela segunda vez ou lê um livro pela segunda vez ou tempos mais tarde reencontra nesse objeto outros centros de interesse, outras imagens. A repetição a mim não me preocupa. Mas preocupa ir identificando ao longo da minha vida repertório novo que me desafie para fazer esse caminho.

Eu também tive um desafio muito grande na minha história de narradora, que foi ter mudado o meu corpo. Foi outro grande desafio na minha história de narradora, não é? Porque eu era uma mulher de peso, agora sou um peso leve, mas era uma mulher muito pesada e, portanto, nunca senti muito a necessidade de me mexer para contar histórias, porque bastava eu sentar-me em qualquer sítio e fazer assim [Abre um braço] e aquilo era uma casa cheia, porque era um gesto tão largo e tão gordinho, que enchia. E o que me aconteceu foi que, quando perdi peso, precisei de recuperar esse espaço de cena de outra maneira e descobri um corpo falador, que eu pensava que não tinha ou pelo menos não tinha consciência desse corpo que estava dentro de mim. Descobri de mim, às vezes, um palhaço, que eu não sabia que tinha, percebes? É muito interessante um olhar distanciado sobre a maneira

como tu vais fazendo esse caminho da cabeça - e o corpo também conta muito, também conta aí. Isso para mim foi revelador.

Recordo-me a primeira vez que contei assim a sério depois de ter perdido peso - eu perdi quase 40kg - e lembro-me de ter contado com o António Fontinha e dizia-lhe «Ó António, falta-me rabo, faltam-me pernas.», percebes? Porque naquela situação eu sentia-me muito pequenina. E fui reconstruindo uma coisa que eu não sei como se chama, mas tu que és do Teatro seguramente vais arranjar, que é uma espécie de um espaço que eu comecei a ocupar - o meu corpo não ocupa, mas eu consigo desenhar e encher esse espaço com expressão, com gesto, de maneira a recuperar essa área, esse peso de narradora. Os contos são formas vivas e os contadores também são naturezas vivas e, portanto, vão mudando, vão-se transformando.

Não, não são os contadores de histórias. Como eu vejo o meu trabalho é muito como um reparador de ausências, percebes? Uma espécie de reparadora de ausências. Às vezes a minha função é reparar a ausência de relação com o objeto livro e então o meu trabalho vai por ali, às vezes é apenas reparar a ausência de afeto, de solidão, de companhia, de escuta, está a perceber? Eu vejo um bocadinho esse trabalho. E por isso digo que aquilo que é mais importante para mim na narração é a relação que tu consegues efetivamente construir com o outro que tens em presença, seja ele qual for - não depende da idade, não depende... É esse momento de relação que se constrói, esse momento efémero, que acontece no momento em que tu contas uma história a alguém. É a relação que me interessa na narração. Perceber que umas vezes ela funciona como um colo, às vezes funciona como um desafio, às vezes funciona como um momento de estimulação cognitiva, às vezes é só uma porta aberta para desafiar a memória e calares-te e escutares, às vezes é só um gatilho, é só perceberes que o teu primeiro conto é um gatilho, depende do contexto, mas em todos os contextos ela tem de servir a relação com o outro.

Do que sei é que nunca senti que as pessoas tivessem tanta necessidade desta experiência de estarem juntas em torno da palavra como sinto agora. Mesmo no contexto digital, que eu acho que é muito adverso à nossa arte, mas que acho que no período de confinamento, pelo menos, era preciso chegar de alguma maneira e por aí também se chega. E até por experiências, que onde estou hoje a colaborar, e que me dão uma outra dimensão sobre este processo. Vou tentar ser mais clara. A Caritas Diocesana de Beja apresentou uma candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian que se chama «Humanamente Ativos» e esta candidatura, entre muitas outras coisas que implicam um trabalho de proximidade, viu-se no meio de um confinamento e com a necessidade de manter pontes com estes idosos de alguma maneira, mesmo confinados. Alguns destes idosos tinham um baixo domínio de

tecnologias, mas o suficiente para ligar um whatsapp. Então, ainda hoje, eu e o Serafim, que somos dois voluntários deste projeto, contamos e trabalhamos com estes adultos séniores nas suas casas, por whatsapp, quinzenalmente. E tu dizias-me há dois anos que isto era uma coisa que... se tu me perguntasses há dois anos eu dizia «Estás doido? Alguma vez isso funciona?» - e funciona, Luís. E funciona, porque as pessoas vão construindo relação, contigo, de continuidade. Esta experiência acorda neles a vontade da escrita.

Neste momento no meu grupo dois deles estão a a escrever à maluca - há um que já não tem folhas de papel em casa, escreve nos guardanapos de papel e eu digo-lhe «Guarde os guardanapos!». Não é o produto que interessa, mas é tu perceberes como a palavra acordou dentro daquela gente uma necessidade. Cada um deles escreve coisas de forma diferente, um é mais jocoso, mais brincalhão, o outro puxa-lhe mais para a nostalgia, portanto, aparece-te uma identidade naquilo que as pessoas escrevem. Isso é muito bonito de ver acontecer e acontece à distância. Dizes-me assim «Presencial é outra coisa.», com certeza que é, mas entre isto e nada, não é?

Perceberes, por exemplo, que a leitura em voz alta pode cumprir uma função importantíssima junto de adultos que não conseguem aceder a texto pelas suas próprias competências e perceberes que as pessoas podem estar presas num corpo, mas continuam a emocionar-se com o que escutam e a conseguir viajar por lugares que tu as conduzes pela tua voz - abre-te possibilidades de trabalho com grupos que eu até há bem pouco tempo não pensava em trabalhar. Um adulto com paralisia cerebral consegue, à distância, ter uma ponte de socialização com uma mediação bem feita, que de outra maneira não teria. Portanto, há aqui coisas que se jogam de resposta às necessidades humanas prementes, da solidão, do isolamento. Um jovem com paralisia cerebral e com algum domínio tecnológico consegue, um velho que não tenha domínio da tecnologia não consegue. E, portanto, é irmos encontrando os contextos certos para utilizarmos a narração da forma que sirva melhor as pessoas.

Sobre o futuro da narração, epá, não faço ideia. Ela foi resistindo a tanta coisa, não é? Se a gente olhar para a história do Homem, vemos que os contos foram resistindo a tanta coisa. São muito resilientes e acho que os narradores - os que existem, os que vão nascer - vão ser capazes de continuar a contar contos, porque é a nossa natureza.

A única coisa que garantirá a permanência dos contos é, e o António diz isto muitas vezes, é ouvir e é contar. É ouvir e é contar.”

Ficha técnica

Direção geral: **José Barbieri**

Investigadora: **Filomena Sousa**

Ideia original e guião das entrevistas: **Luís Correia Carmelo**

Vídeo: **Eva Ventura Ângelo**

Realização: **Eva Ventura Ângelo, Luís Correia Carmelo, José Barbieri**

Assistente de multimédia: **Rafael del Rio**

Entrevistas realizadas entre 2019 e 2021 em Alenquer, Beja e Torres Vedras

DOI: **10.5281/zenodo.18234963**